

MERCOSUR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEL GRUPO MERCADO COMUN
TELS. 96 45 88 al 90 - FAX 96 45 91
MONTEVIDEO - URUGUAY

MERCOSUR/GMC/RES Nº 59/92

VISTO: El Artículo 13 del Tratado de Asunción, el artículo 10 de la Decisión Nº 4/91 del Consejo del Mercado Común y la Recomendación acordada por el Subgrupo de Trabajo Nº 3 y

CONSIDERANDO

Que por la Resolución GMC Nº 4/92, se aprobaron las reglas sobre "Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos", asimilando a nivel regional lo previsto en la Resolución 28.65 (Mayo 1975) de la Organización Mundial de la Salud,

Que es necesario establecer criterios uniformes para la inspección de los establecimientos productores de medicamentos de los Estados Partes,

Que los Estados Partes tienen el propósito de desarrollar oportunamente diversas actividades para el entrenamiento conjunto de los inspectores que tendrán a su cargo la aplicación de dicha guía para inspecciones,

Que la concreción de una guía para inspecciones a los establecimientos de la Industria Farmacéutica, que satisface los objetivos pretendidos por las autoridades sanitarias de los países miembros, será una herramienta idónea para el ejercicio de las funciones de fiscalización sanitaria que a las mismas compete;

**EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:**

Artículo 1º - Aprobar la "Guía para Inspecciones de establecimientos de la Industria Farmacéutica" que se adjunta como Anexo I.

Artículo 2º - Los organismos competentes de los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.

Artículo 3º - La presente Resolución entrará en vigencia el 1º de enero de 1995.

[Handwritten signatures and initials]
SOF B

M E R C O S U R

SUBGRUPO DE TRABAJO NRO : 3

NORMAS TECNICAS

GUIA PARA INSPECCIONES

CODIGO 051192
NOVIEMBRE 1992

1- ADMINISTRACION E INFORMACION GENERAL

- La empresa deberá presentar la documentación que le sea requerida por el inspector -

		SI	NO	OBSERVACIONES
1.1.	¿Cuál es la razón social de la empresa?			
1.2.	¿Con quién fue hecho el contacto inicial?			
1.3.	El farmacéutico responsable está presente?			
1.4.	¿Existe prueba de su inscripción en el Organismo Sanitario Nacional competente?			
1.5.	¿Existe autorización del funcionamiento del establecimiento por el Organismo Sanitario competente?			
1.6.	La empresa posee autorización por Organismos competentes para funcionamiento referente a la localización, protección ambiental y seguridad de instalaciones?			
1.7.	¿Fueron exhibidos los planos de los edificios?			
1.8.	¿Cuál es la superficie de terreno ocupado por la empresa?			
1.9.	¿Cuál es la superficie total ocupada por la empresa?			
1.10.	¿De cuántos edificios está compuesta la planta?			
1.11.	¿Cuál es la superficie ocupada por cada edificio?			
1.12.	¿Cuál es el número de empleados que pertenecen a la empresa?			
1.13.	¿Cuál es el número de empleados que están directamente ligados a operaciones de producción?			
1.14.	¿Fueron verificadas las libretas sanitarias de los empleados?			
1.15.	¿Fue exhibida la lista de los productos de propiedad de la firma que están en fabricación <i>comercialización</i> y de los que no lo están?			
1.16.	¿Todos esos productos están debidamente registrados en el Organismo Sanitario Nacional competente?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
1.17.	¿Cuál es la capacidad de producción del establecimiento por forma farmacéutica? <i>ADICIONAR</i>			
1.18.	¿Cuál es la capacidad de producción propia para cada producto fabricado en la empresa			
1.19.	¿Cuál es la capacidad contratada a terceros para cada producto?			
<p>OBSERVACION: Como parte de la inspección, deben ser incluidas las empresas con las cuales se mantienen contratos de producción, los productos involucrados y los volúmenes respectivos.</p>				
1.20.	¿Importa materia prima ☒ producto terminado? <i>? Importe</i>			
1.21	_____			
1.22	¿Exporta materia prima ☒ producto terminado? <i>? Exporte</i>			
1.23	_____			

2- DEPOSITOS

(Una evaluación para cada Depósito)

2.1. Condiciones externas

		SI	NO	OBSERVACIONES
2.1.1.	En cuanto al aspecto externo, el edificio presenta buena conservación (ausencia de rajaduras, pintura descascarada, filtraciones, etc)?			
2.1.2.	Los alrededores del edificio están limpios?			
2.1.3.	Existe protección contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros animales?			
2.1.4.	Existen fuentes de contaminación o contaminación ambiental cercanas al edificio?			
2.1.5.	Las condiciones físicas y estado de conservación de los depósitos en su estructura, paredes y techos, son adecuadas?			
2.1.6.	Las vías de acceso a los depósitos, son aptas?			

2.2. Condiciones internas (Pisos-Paredes-Techos)

2.2.1.	El piso es apropiado?			
2.2.2.	El estado de higiene y conservación del piso es bueno, sin roturas, agujeros y rajaduras?			
2.2.3.	Es de fácil limpieza			
2.2.4.	Las paredes están bien conservadas?			
2.2.5.	Su estado higiénico es adecuado?			
2.2.6.	Las paredes presentan sectores de superficie de pinturas descascaradas?			
2.2.7.	Los techos están en buenas condiciones?			
2.2.8.	Su estado de conservación e higiene (ausencia de grietas, rajaduras, pintura descascarada, goteras, etc.), es adecuado?			
2.2.9.	Los desagües y cañerías están en buen estado?			

2.3. Condiciones Generales (~~Una evaluación para cada Depósito~~)

		SI	NO	OBSERVACIONES
2.3.1.	La calidad e intensidad de la iluminación 50% adecuada?			
2.3.2.	La ventilación del local es adecuada?			
2.3.3.	El sector se encuentra limpio?			
2.3.4.	Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado de conservación, seguridad y uso?			
2.3.5.	La temperatura del local condice con las condiciones de almacenamiento de insumos y productos terminados?			
2.3.6.	Se controla y registra la temperatura de depósito? Verificar los registros en el momento de la inspección.			
2.3.7.	Fueron notados indicios de presencia de roedores, insectos, aves, u otros animales?			
2.3.8.	Existe un sistema de combate a las mismas?			
2.3.9.	Es utilizado dicho sistema o procedimiento?			
2.3.10.	Quién es el responsable del mismo?			
2.3.11.	Existe equipamiento de seguridad para combatir incendios?			
2.3.12.	El acceso a extintores y mangueras se encuentra libre?			
2.3.13.	Existen servicios sanitarios (baños, lavatorios, etc.) en cantidad suficiente?			
2.3.14.	Están limpios?			
2.3.15.	Existe un salón Restaurante?			
2.3.16.	Está limpio?			
2.3.17.	Existen vestuarios en cantidad suficiente?			
2.3.17.1	En el mismo depósito? <i>Están dentro del depósito?</i>			
2.3.18.	Están limpios y en adecuadas condiciones?			
2.3.19.	El personal está vestido con el uniforme correspondiente?			
2.3.19.1	Los uniformes están limpios y en buenas condiciones?			
2.3.20.	Hay necesidad de cámara frigorífica?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
2.3.21.	De necesitarse, las hay?			
2.3.22	Es controlada y registrada la temperatura de la cámara frigorífica?			
2.3.22.1.	Cuál es la temperatura en el momento de la inspección?			
2.3.23.	Las balanzas son calibradas con frecuencia?			
2.3.23.1.	Con qué frecuencia?			
2.3.24.	Se registran dichas calibraciones?			
2.3.25.	La disposición de almacenamiento es correcta y racional, a fin de preservar la integridad e identidad de los materiales?			
2.3.26.	Existen áreas o sistemas físicamente separados que garanticen la separación de insumos, producto semielaborado y producto elaborado?			
2.3.27.	Existe un área o sistema que delimite o restrinja el uso de insumos en cuarentena?			
2.3.28.	Existe un área o sistema que delimite o restrinja el uso de insumos rechazados?			
2.3.29.	Existe un área ^{o sistema que} delimitada ^o restringida ^{el} para almacenamiento de etiquetas o rótulos?			
2.3.29.	<i>Existe un área delimitada restringida para medicamentos devueltos?</i>			
2.3.30.	Existe un local para almacenamiento de productos inflamables y explosivos?			
2.3.31.	Está situado en un sector o área externa?			
2.3.32.	Ofrece condiciones de seguridad?			
2.3.33.	Existen dentro del Depósito, sectores separados cerrados con llave y con acceso restringido, para sustancias narcóticas, psicotrópicos o similares?			
2.3.34.	El local o sector ofrece seguridad?			
2.3.35.	Existe necesidad en controlar la humedad y temperatura en los Depósitos?			
2.3.36.	De existir esa necesidad, hay aparatos indicadores de humedad y temperatura?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
2.3.37.	Existen registros?			
2.3.39.	Existen recipientes para recolectar la basura?			
2.3.38-1	Están bien tapados e identificados?			
2.3.38-2	Son vaciados frecuentemente?			

3- SISTEMA E INSTALACIONES DE AGUA

		SI	NO	OBSERVACIONES
1.	La empresa utiliza agua potable?			
2.	La empresa utiliza agua purificada?			
3.	La empresa utiliza agua para inyectables?			

3.1. AGUA POTABLE

N.B.		SI	NO	OBSERVACIONES
3.1.1.	<p>Cuál es la procedencia del agua utilizada en la empresa?</p> <p>Red pública</p> <p>Pozos Artesianos</p> <p>Semi Artesianos</p> <p>Otros. ¿Cuáles?</p>			
3.1.2.	<p>La empresa posee tanques de agua?</p> <p>Cuántos <i>y de qué materiales?</i></p> <p>Cuál es la capacidad de estos tanques?</p> <p>Cuál es el consumo medio?</p>			
3.1.3.	<p>Se hace algún tratamiento antes de ser almacenado el agua?</p> <p>Cuál?</p>			
3.1.4.	<p>Se hace limpieza de los tanques de agua?</p> <p>Cuál es la frecuencia?</p> <p>Existen registros?</p>			
3.1.5.	<p>Existen procedimientos escritos para la limpieza de los tanques de agua?</p> <p>Son utilizados?</p>			
3.1.6.	<p>Se hacen controles físico-químicos?</p>			

		SI	NO	OBSERVACIONES
	Cuáles?			
	Con qué frecuencia?			
	Existen registros?			
3.1.7.	Se hacen controles bacteriológicos?			
	Con qué frecuencia?			
	Existen registros?			
3.1.8.	Son recogidas muestras de agua en diversos puntos de la fabrica, inclusive en los bebederos, para efectuar un recuento microbiano?			
	Existen registros?			
3.1.9.	Las cañerías utilizadas para el transporte del agua potable estan en buen estado de conservación y limpieza?			
	Cuál es el material de las cañerías?			
3.1.10.	La provisión de agua potable se hace bajo continua presión positiva en un sistema libre de defectos?			

3.2. AGUA PURIFICADA

		SI	NO	OBSERVACIONES
	<p>El agua potable es utilizada como fuente de alimentación para sistemas de producción de agua purificada?</p> <p>Cuál es el sistema utilizado?</p>			
3.2.1.	DEIONIZACION			
3.2.1.1	<p>La industria posee equipo deionizador para la producción de agua purificada?</p> <p>Cuál es la capacidad en litros/hora?</p>			
3.2.1.2	<p>El agua que abastece el deionizador es tratada?</p> <p>Cómo?</p> <p>Cuál es la procedencia de este agua?</p>			
3.2.1.3	<p>Existe personal capacitado para operar el sistema?</p> <p>El responsable para la operación está presente?</p>			
3.2.1.4	<p>Existe manual de operaciones para el sistema?</p> <p>Es utilizado?</p>			
3.2.1.5	<p>Las resinas son regeneradas con frecuencia?</p> <p>Cuál?</p> <p>Existen registros?</p>			
3.2.1.6	<p>Si el agua que abastece el deionizador es clorada, existe un sistema para retirar el cloro antes del deionizador?</p> <p>Cuál?</p>			
3.2.1.7	<p>Existe depósito para agua deionizada?</p> <p>Cuál es la capacidad?</p> <p>Cuál es el material utilizado?</p>			

		SI	NO	OBSERVACIONES
	<p>Existe algún tratamiento para evitar la contaminación bacteriológica (radiación UV filtración, ozonización, etc.)?</p> <p>Cuál es el consumo medio?</p>			
3.2.1.8	<p>Se hacen controles fisico-químicos?</p> <p>Cuáles?</p> <p>Con qué frecuencia?</p> <p>Existen registros?</p>			
3.2.1.9	<p>Se hacen controles bacteriológicos?</p> <p>Con qué frecuencia?</p> <p>Existen registros?</p>			
3.2.1.10	<p>El transporte o circulación de agua deionizada se hace por cañería?</p> <p>Cuál es el material de la cañería?</p>			
3.2.1.11	<p>El agua producida es utilizada como materia prima para productos no estériles?</p>			
3.2.1.12	<p>Es liberada por Control de Calidad antes de ser utilizada?</p>			
3.2.1.13	<p>El agua producida es utilizada como fuente de alimentación para sistema de producción de agua para inyectables?</p>			
3.2.1.14	<p>Es liberada por Control de Calidad antes de ser utilizada?</p>			
3.2.1.15	<p>Se hace la limpieza apropiada <i>Sanitización</i> del sistema?</p> <p>Cómo?</p>			

		SI	NO	OBSERVACIONES
	Cuál es la frecuencia?			
	Existen registros?			
3.2.1. 16	Existen procedimientos escritos para la limpieza <i>sanitización</i> apropiada del sistema? Son utilizados?			
3.2.1. 17	Se hace mantenimiento preventivo en los equipamientos del sistema? Cuál es la frecuencia? Existen registros?			
3.2.1. 18	Existe algún tipo de filtro en el sistema? Cuál?			
3.2.1. 19	Se hace limpieza <i>sanitización</i> apropiada de los cartuchos? Cuál es la frecuencia? Existen registros?			
3.2.1. 20	Existen procedimientos escritos para la limpieza <i>sanitización</i> apropiada de los cartuchos? Son utilizados?			
3.2.1. 21	Existen registros de cambio de los cartuchos?			
3.2.1. 22	El sistema de purificación está validado? Existen registros?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
3.2.2.	<u>OSMOSIS INVERSA</u>			
3.2.1.1	La industria posee equipamiento productor de agua por ósmosis inversa para producción de agua purificada? Cuál es la capacidad en litros/hora?			
3.2.2.2	El agua que abastece el sistema es tratada Cómo? Cuál es la procedencia de este agua?			
3.2.2.3	Existe personal capacitado para operar el sistema? El responsable para la operación está presente?			
3.2.2.4	Existe manual de operación del sistema? Es utilizado?			
3.2.2.5	Existe depósito para este agua? Cuál es el consumo medio? Cuál es el material utilizado? Cuál es la capacidad del depósito? Existe algún tratamiento para evitar la contaminación bacteriológica (radiación UV, filtración, ozonización, etc.)?			
3.2.2.6	Se hacen controles físico-químicos? Cuáles? Con qué frecuencia? Existen registros?			
3.2.2.7	Se hacen controles bacteriológicos?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
	Con qué frecuencia?			
	Existen registros?			
3.2.2.8	El transporte o circulación de este agua se hace por cañería?			
	Cuál es el material de la cañería?			
3.2.2.9	El agua producida es utilizada como materia prima para productos no estériles?			
3.2.2.10	Es liberada por Control de Calidad antes de ser utilizada?			
3.2.2.11	El agua producida es utilizada como fuente de alimentación para el sistema de producción de agua para inyectables?			
3.2.2.12	Es liberada por Control de Calidad antes de ser utilizada?			
3.2.2.13	Se hace la limpieza apropiada del sistema? <i>Sanitización</i>			
	Cómo?			
	Cuál es la frecuencia?			
	Existen registros?			
3.2.2.14	Existen procedimientos escritos para la limpieza apropiada del sistema? <i>Sanitización</i>			
	Son utilizados?			
3.2.2.15	Se hace mantenimiento preventivo en los equipos del sistema?			
	Cuál es la frecuencia?			
	Existen registros?			
3.2.2.16	Existe algún tipo de filtro en el sistema?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
	Cuál?			
3.2.2. 17	Se hace la limpieza <i>sanitización</i> apropiada de los cartuchos? Cuál es la frecuencia? Existen registros?			
3.2.2. 18	Existe procedimiento escrito para la limpieza <i>sanitización</i> apropiada de los cartuchos? Es utilizado?			
3.2.2. 19	Existen registros de cambio de los cartuchos?			
3.2.2. 20	El sistema de purificación está validado? Existen registros?			

3.3 AGUA PARA INYECTABLES

3.3.1	La industria posee un sistema para la producción de agua para inyectables según la metodologías establecidas por las ediciones vigentes de la Farmacopea Europea y USP			
	Cual es el sistema ?			
	Cual es la capacidad en litros/hora?			
3.3.2	El agua que abastece el sistema es purificada?			
	Cual es el sistema de purificación ?			
3.3.3	Existe personal capacitado para operar el sistema?			
	El responsable de la operación está presente ?			
3.3.4	Existe manual de operaciones para el sistema ?			
	Es utilizado ?			
3.3.5	Existe depósito de agua para inyectables ?			
	Cual es la capacidad del depósito ?			
	Cual es el material utilizado ?			
	Cual es el consumo medio ?			
3.3.6	El agua producida es utilizada inmediatamente ?			
	Sino, por cuanto tiempo ella está almacenada ?			
	A que temperatura ?			
	Existe recirculación de ese agua ?			
3.3.7	Existe algún tratamiento para evitar la contaminación ?			
	Cual ?			
3.3.8	Se hacen controles físico-químicos ?			
	Cuales ?			
	Con que frecuencia ?			
	Existen registros ?			
3.3.9	Se hacen controles bacteriológicos ?			
	Con que frecuencia ?			
	Existen registros ?			
3.3.10	Se hacen control de piretogenos ?			
	Con que frecuencia ?			
	Existen registros ?			
3.3.11	El transporte o circulación de este agua se hace por cañería ?			
	Caso contrario cual es el material y el sistema utilizado ?			
	De que material es la cañería ?			
3.3.12	El agua producida es utilizada como materia prima para inyectables y colirios ?			
3.3.13	Es liberada por Control de Calidad antes de ser utilizada ?			
3.3.14	Se hace sanitización del sistema ?			
	Como ?			
	Cual es la frecuencia ?			
	Existen registros ?			
3.3.15	Existen procedimientos escritos de sanitización del sistema?			
	Son utilizados ?			
3.3.16	Se hace mantenimiento preventivo en los equipamientos del sistema ?			
	Cual es la frecuencia ?			
	Existen registros ?			
3.3.17	El sistema de producción de agua para inyectables está validado de forma de garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas por las ediciones vigentes de las farmacopeas europeas y farmacopea americana ?			
	Existen registros ?			

Ally

Blarina

A

A

A

AR

Starter

Wood

4- RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

		SI	NO	OBSERVACIONES
4.1.	Se realiza un exámen visual a la recepción de las Materias Primas para verificar si no sufrieron daño durante el transporte?			
4.2.	Son adecuados los documentos utilizados para su recepción?			
4.3.	La identificación (rótulo o etiqueta) es completa y está debidamente adherida?			
4.4.	A su recepción se le asigna un número de registro a cada lote de materia prima?			
4.5.	Su empleo es correcto, usando ese número para identificar a la materia prima durante su total utilización?			
4.6.	En el transcurso de su Control de Calidad, <i>Antes de su liberación por el Control de Calidad</i> la Materia Prima permanece en cuarentena y debidamente rotulada como tal, hasta su liberación por Control de Calidad?			
4.7.	Se documenta su identificación adhiriendo el rótulo de aprobado al envase que contiene la Materia Prima y no a la tapa?			
4.8.	Todas las Materias Primas sin excepción, son muestreadas por Control de Calidad de acuerdo a sistemas apropiados y confiables?			
4.9.	Una materia prima ya aprobada es etiquetada como tal y transferida al Depósito correspondiente?			
4.10.	El plazo de validez (Fecha de Vencimiento) y la fecha de reanálisis está indicado en el rótulo?			
4.11.	Las materias primas rechazadas, son debidamente identificadas y aisladas?			
4.12.	La disposición del almacenamiento es buena y racional a fin de preservar la identidad e integridad de las materias primas?			
4.13.	Existen fichas de control de stock para cada material almacenado?			
4.13.	Existe algún otro sistema adecuado para el control de stock? <i>¿Buen?</i> Es funcional?			

N.A..B.		SI	NO	OBSERVACIONES
4.14	Los embalajes y envases conteniendo insu- mos (tambores, barricas, cajas, etc) están bien cerrados?			
4.15	El uso de las materias primas respeta el orden de entrada utilizando primero el más antiguo?			
4.16	Existen recipientes para recolectar ba- sura y se encuentran debidamente identifi- cados?			
4.16.1	Existen recipientes Están bien tapados?			
4.16.2	Son vaciados frecuentemente?			

5- RECEPCION Y DEPOSITO DE MATERIALES DE

~~ACONDICIONAMIENTO~~ ENVASADO Y EMPAQUE

		SI	NO	OBSERVACIONES
5.1.	Se realiza un examen visual a la recepción de los Materiales para para verificar si sufrieron daño durante el transporte?			
5.2.	Son adecuados los documentos utilizados para su recepción?			
5.3.	La identificación (rotulo o etiqueta) es completa y está debidamente adherida?			
5.4.	En el transcurso de su <i>Antes de su liberación por</i> Control de Calidad, los Materiales permanecen en cuarentena y debidamente rotulados como tal, hasta su liberación por Control de Calidad?			
5.5.	Todos los materiales sin excepción, son muestreados por Control de Calidad de acuerdo a sistemas apropiados y confiables?			
5.6.	Un material ya aprobado es etiquetado como tal y transferido al Depósito correspondiente?			
5.7.	Los materiales rechazados, son debidamente identificados y aislados?			
5.8.	Existen recipientes debidamente identificados para recolectar basura?			
5.8.1	Dichos recipientes están bien tapados?			
5.8.2	Son vaciados frecuentemente?			
5.9.	Existen fichas de control de stock para cada material almacenado?			
5.9.	Existe algún otro ^u sistema adecuado para el control de stock? <i>¡Bual!</i> Es funcional?			
5.10.	Existen embalajes (tambores, cajas, etc.) abiertos o parcialmente abiertos? Estan adecuadamente identificados?			

N.A..B.		SI	NO	OBSERVACIONES
5.11.	Existen envases (cajas) que fueron dejadas abiertas o semiabiertas o mal acondicionadas?			
5.12.	Existe un área o sector exclusivo para almacenar etiquetas ó rotulos? <i>condo</i>			
5.13.	Se permite el ingreso al área solamente a las personas autorizadas?			

6- DEVOLUCIONES

		SI	NO	OBSERVACIONES
6.1.	<p><i>area que se debe de</i> Existe un depósito o centro de distribución en la recepción y almacenamiento de devoluciones?</p>			<p><i>de almacenamiento de medicamentos devueltos?</i></p>
6.2.	Esos productos son identificados como tales?			
6.3.	Participan personas responsables en la toma de decisiones para su debido tratamiento?			
6.4.	<p><i>informe</i> Se avisa a Control de Calidad de la recepción de estas devoluciones?</p>			
6.5.	Son registrados los análisis realizados, sus resultados y las decisiones adoptadas como consecuencia de ello?			
6.6.	Luego de analizado, se procede a su destrucción o reprocesado según lo que correspondiera?			
6.7.	Los resultados de las inspecciones y análisis son registrados?			
6.8.	Todas las decisiones tomadas son debidamente registradas?			
6.9.	Los registros son anexados o se hace alguna referencia de ellos en la documentación de cada lote?			

7- AREAS DE PESADAS Y MEDIDAS

		SI	NO	OBSERVACIONES
7.1.	¿Está el área físicamente separada de las demás dependencias, por paredes u otro tipo de separación?			
7.2.	¿Está limpia el área?			
7.3.	¿Los materiales usados para las pesadas y medidas (recipientes, espátulas, pipetas, etc.) están limpios?			
7.4.	¿ Estos materiales son guardados como tal, en lugar adecuado?			
7.5.	Las balanzas y elementos de medida ¿son controlados <i>calibrados</i> regularmente?			
7.6.	¿Existen registros de esas medidas <i>calibraciones</i> ?			
7.7.	¿Son usados los equipamientos de protección (anteojos, gorros, máscaras etc.), cuando son necesarios, durante las pesadas y/o medidas?			
7.8.	¿Los recipientes que contienen una materia prima a ser pesada o medida son limpiados antes de ser abiertos?			
7.9.	Después <i>Después</i> de ser realizada esa pesada o medida ¿ esos recipientes son bien cerrados?			
7.10.	Los materiales, antes <i>después</i> de ser pesados o medidos ¿son etiquetados <i>inmediatamente</i> a fin de evitar confusiones?			
7.11.	En esa etiqueta, constan:			
7.11.1.	Nombre del producto a que se destina el insumo?			
7.11.2.	Nombre del insumo?			
7.11.3.	Número de lote del insumo			
7.11.4.	Número del lote del producto?			
7.11.5.	Cantidad que fué pesada o medida?			
7.11.6.	Peso bruto?			
7.11.7.	Control de pesada o medida con presencia del funcionario que pesa y/o verifica la pesada con las respectivas firmas?			
7.12.	Los operarios, ¿están con los uniformes limpios y en buenas condiciones?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
7.13.	El área tiene:			
7.13.1.	Ventilación adecuada?			
7.13.2.	Iluminación adecuada?			
7.13.3.	Hay controles de humedad y temperatura [?] en el ambiente?			
7.14.	¿Posee algún sistema de extracción?			
7.15.	Las materias primas de un lote, ya pesadas o medidas ¿son separadas físicamente de las del otro lote ya pesado?			
7.16.	El área ¿posee lugar para ^{el} lavado de ^{utensilios} mate- rial utilizado?			
7.17.	Los recipientes usados en la pesada o medición de materias primas ¿son utilizados nuevamente para otras pesadas?			
7.17.1.	En este caso, ¿están bien limpios y libres de cualquier identificación anterior?			
7.18.	Las materias primas más viejas, ¿son usadas en primer lugar?			
7.19.	¿Existen recipientes para la recolección de residuos?			
7.19.1.	¿Están bien tapados?			
7.19.2.	¿Son vaciados y limpiados con frecuencia?			
7.20.	^{Existe un sistema de prevención} ¿ Hay riesgo de contaminación cruzada durante las pesadas o medidas?			
7.21.	¿Hay riesgo de contaminación del medio ambiente a través de los sistemas de extracción u otro modo?			

8- DEPOSITOS DE PRODUCTOS TERMINADOS

		SI	NO	OBSERVACIONES
8.1.	Este depósito es exclusivo para producto terminado ?			
8.2.	Existe un área de cuarentena para producto terminado perfectamente identificado como tal de manera que evite toda confusión o despacho de producto sin aprobación final?			
8.3.	El depósito se encuentra debidamente ordenado?			
8.3.1	Con adecuada limpieza?			
8.3.2	Con adecuada iluminación?			
8.3.3	Con adecuada ventilación?			
8.4.	Si existe necesidad de mantener valores prefijados de humedad y temperatura, cómo se controla y se registra debidamente el mantenimiento de esos parámetros? [?] Verifícale los registros durante la inspección.			
8.5.	Se verifica el mantenimiento de ^{ene} un sistema de registro de ingreso y control de existencias de Producto Terminado?			
8.6.	El sistema de registro y control de los despachos de producto terminado contempla la correspondiente correlación secuencial de lotes, fecha ingreso/fecha egreso y la observación de la fecha de vencimiento?			
8.7.	El almacenamiento del Producto Terminado, se realiza con el debido orden y seguridad evitando posibles confusiones en su control y despacho, así como accidentes en su manipuleo?			
8.8.	Los productos están colocados apilados con seguridad?			
8.9.	El Producto Terminado almacenado se encuentra debidamente separado (aislado) del piso y paredes para facilitar la realización de las tareas de limpieza e higiene y su debido mantenimiento? ^{Conseguir?}			
8.13.	El depósito está protegido contra la entrada de aves, insectos, roedores u otros animales?			
8.14.	Existe un programa de sanitización (desratización, desinsectación, etc.) así como un registro de su ejecución?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
8.17.	Existen depósitos o instalaciones, específicas para sustancias sujetas a régimen especial de control, como psicotrópicos, narcóticos, tóxicos o similares?			
8.18.	Existe un sector en el depósito, para almacenar a temperaturas bajas?			
8.13.1	Si existe, ^{se llevan} son hechos los registros? Verificar los registros durante la inspección.			
8.12	Existe equipamiento de seguridad (extintores, mangueras, etc.) en cantidad suficiente para combatir incendios?			
8.14.1	Están bien localizados, delimitados con marcaciones y con libre acceso a ellos?			
8.14.2	Este equipamiento ^{Se} es verificado con frecuencia? <i>en correctos funcionamiento?</i>			
8.14.3	Esas verificaciones están debidamente registradas?			
8.15.	La superficie de pisos, paredes y techos es de fácil limpieza?			
8.16.	Los productos vencidos son retirados del depósito, posteriormente destruidos y debidamente registrado tal procedimiento?			
8.17.	Cuál es la política de la empresa con respecto al envío de productos próximos a vencer su vida útil?			
8.17.1	Esta política o procedimiento es cumplida?			
8.17.2	Existen registros de ellos?			
8.18.	Todos los medicamentos almacenados están dentro de su plazo de validez?			
8.19.	Se realizan inventarios periódicamente?			
8.19.1	Existen los correspondientes registros?			
8.20.	Existe un control de distribución de Productos Terminados?			

9. CONTROL DE CALIDAD

9.1	Existe en la empresa laboratorio de Control de Calidad ?			
9.2	Existe un organigrama ?			
9.3	Control de Calidad es independiente de la produccion ?			
9.4	El responsable de Control de Calidad a quien reporta ?			
9.5	Cual es la formacion profesional del responsable de Control de Calidad ?			
9.6	Que cantidad de funcionarios posee Control de Calidad y cual es la formacion de cada uno de ellos ?			
9.6.1	Hay una descripcion de funcion para cada cargo ?			
9.7	Existen controles efectuados por Laboratorios contratados ?			
9.7.1	Que controles ?			
9.7.2	Existen contratos ?			
9.8	Control de Calidad es responsable de aprobar o rechazar productos elaborados, acondicionados o mantenidos bajo contrato por terceros?			
9.9	Las instalaciones edilicias del(de los) Laboratorio(s) son adecuadas al volumen de trabajo ?			
9.10	Existen instalaciones de seguridad como ducha, lava-ojos, matafuegos adecuados, respetando la correcta localizacion y numero ?			
9.10.1	Existe un programa de verificacion del funcionamiento de estos equipos ?			
9.10.2	Existen registros?			
9.11	Control de Calidad esta equipado con aparatos adecuados para llevar a cabo los controles que efectuan ?			
9.12	Cuales son los equipos con que cuenta el laboratorio de Control de Calidad ?			
9.12.1	Los equipos y aparatos estan instalados de manera adecuada segun las exigencias para su correcto funcionamiento?			
9.13	Hay un programa de mantenimiento preventivo y calibraciones claramente definido ?			
9.13.1	El programa es cumplido ?			
9.13.2	Hay registros ?			
9.14	Control de Calidad es responsable de aprobar o rechazar materias primas, productos intermedios y sus contenedores, productos terminados, material de envase y empaque ?			
9.15	Existen procedimientos escritos con la descripcion detallada del muestreo, analisis y aprobacion o rechazo de materias primas, productos terminados y materiales de embalaje ?			
9.15.1	Estos procedimientos se siguen ?			
9.16	Control de Calidad tiene escritas las especificaciones y metodos analiticos seguidos para el control de todas las materias primas, material de envase y empaque, productos intermedios y productos terminados ?			
9.16.1	Los metodos analiticos se consultan y siguen para la ejecucion de los analisis?			
9.16.2	Control de Calidad mantiene registros escritos de los analisis efectuados			
9.17	Existen procedimientos escritos para la toma de muestras para analisis de materias primas, productos semi-elaboreado, material de envase y empaque, productos terminados, que aseguren ser representativas de la totalidad del lote o partida ?			
9.17.1	Los metodos son consultados y seguidos para realizar los analisis ?			

Ally

Bearinero

Q

f

R

Ally
BE
Ally

Ally

9.18	El muestreo estadístico se efectúa por persona calificada de Control de Calidad ?			
9.19	Son reservadas contra-muestras de las materias primas empleadas ?			
9.19.1	Esta definido el tiempo de conservación ?			
9.20	Se conserva muestras de cada lote de producto terminado ?			
9.20.1	Esta definido el tiempo de conservación ?			
9.21	Existe procedimiento escrito detallando el plazo de re-control de materias primas ?			
9.21.1	Se sigue el procedimiento ?			
9.22	Existe en la empresa patrones y materiales de referencia ?			
9.22.1	Son conservados y utilizados de acuerdo a procedimientos previamente establecidos ?			
9.23	Hay personal de Control de Calidad destinado a inspeccionar los procesos de fabricación ?			
9.24	Control de Calidad verifica toda la documentación del proceso de cada producto para certificar la correcta ejecución del mismo, así como la correcta investigación y solución de cualquier desvío del proceso ?			
9.25	Control de calidad verifica si cada lote elaborado cumple con las especificaciones establecidas antes de ser liberado ?			
9.26	Son efectuados ensayos microbiológicos ?			
9.26.1	Existen registros?			
9.27	Se efectúan tests de esterilidad ?			
9.27.1	Existen registros ?			
9.28	Las áreas para ensayo microbiológicos y tests de esterilidad son adecuadas ?			
9.29	Son efectuados ensayos biológicos ?			
9.29.1	Cuales ?			
9.29.2	Existen registros ?			
9.30	Existe un bioterio ?			
9.31	Esta ubicado fuera del predio ?			
9.32	Si esta dentro del predio : las instalaciones de ventilación y aire acondicionado están debidamente separadas de cualquier otro sistema ?			
9.33	Existe en la empresa un área de cuarentena para animales ?			
9.34	Se realizan controles para liberación de animales en cuarentena?			
9.35	Existen normas y registros de condiciones ambientales, higiene, alojamiento, alimentación, y salud de los animales del bioterio ?			
9.36	El bioterio está limpio ?			
9.37	Existen procedimientos escritos sobre la limpieza del bioterio ?			
9.38	Cual es la frecuencia de limpieza ?			
9.39	Existen áreas de experimentación animal ?			
9.40	Esta área es separada del bioterio ?			
9.41	Existe separación de los animales sometidos a ensayos previamente, de los que están en ensayo y de los que aún no han sido utilizados ?			
9.42	Los animales en ensayo están identificados ?			
	Como?			
9.43	Existen registros de historia y uso de animales utilizados?			

Blarinas

Q

Mante

Ruy

A

M

Ruy

Wood

9 - A GARANTIA DE CALIDAD

9.A.1	Existe en la empresa un programa de garantia de calidad ?			
9.A.1.1	Se divulga a todos los niveles ?			
9.A.2	Existen normas escritas para la divulgacion y cumplimiento de buenas practicas de fabricacion ?			
9.A.2.1	Se siguen estas normas ?			
9.A.3	Existe en la empresa un area que coordine las actividades de Garantia de Calidad ?			
9.A.4	Estan claramente definidas las responsabilidades por la gestion de calidad ?			
9.A.5	Existen procedimientos escritos o sistemas para avalar la efectividad y aplicabilidad de las normas y sistemas de Garantia de Calidad ?			
9.A.6	Existe un programa de entrenamiento del personal ?			
9.A.6.1	Se llevan registros del entrenamiento de cada funcionario ?			
9.A.7	Se desarrollan y proyectan los productos farmaceuticos de acuerdo con requisitos de buenas practicas de fabricacion ?			
9.A.8	Las operaciones de produccion y control estan claramente definidas y escritas ?			
9.A.9	Se entrenan los funcionarios de modo de garantizar una correcta y completa ejecucion de los procesos y procedimientos definidos ?			
9.A.10	Los nuevos conocimientos adquiridos en los procesos o las adaptaciones y mejoras se implementan solo despues de una completa evaluacion y aprobacion ?			
9.A.11	Se realizan autoinspecciones periodicas para verificar el cumplimiento de buenas practicas de fabricacion ?			
9.A.11.1	Existen registros?			
9.A.12	Existe un programa escrito de estudio de la estabilidad de los productos con condiciones de los ensayos, registros de los resultados metodos analiticos usados, condiciones de conservacion de periodicidad de analisis y fecha de vencimiento ?			
9.A.12.1	Se sigue el programa?			
9.A.13	Existe un sistema o procedimiento que permita verificar que si se cumplen las condiciones de almacenamiento el producto mantiene su calidad durante su plazo de validez ?			
9.A.13.1	Se sigue el procedimiento ?			
9.A.14	Se llevan registros de las quejas recibidas sobre la calidad de los medicamentos o cualquier modificacion de sus caracteristicas fisicas asi como de las resoluciones tomadas ?			
9.A.15	Existe en la empresas un programa de verificacion documentada para los ciclos de esterilizacion por calor humedo?			
9.A.15.1	Se cumple ?			
9.A.15.2	Se verifica documentadamente ?			
9.A.15.3	Existen protocolos preestablecidos ?			
9.A.16	Existe en la empresas un programa de verificacion documentada para los ciclos de esterilizacion por calor seco?			
9.A.16.1	Se cumple ?			
9.A.16.2	Se verifica documentadamente ?			
9.A.16.3	Existen protocolos preestablecidos ?			
9.A.17	Existe en la empresas un programa de verificacion documentada para llenado aseptico de productos ?			
9.A.17.1	Se cumple ?			
9.A.17.2	Se verifica documentadamente ?			

Bharuaro

f

R

GE

Hand

Sto

Handwritten signature

9.A.17.3	Existen protocolos preestablecidos ?			
9.A.18	Existe en la empresas un programa de verificacion documentada para metodos analiticos de control no codificado?			
9.A.18.1	Se cumple ?			
9.A.18.2	Se verifica documentadamente ?			
9.A.18.3	Existen protocolos preestablecidos ?			
9.A.19	Se realiza una nueva verificacion documentada toda vez que se efectue un cambio que pueda afectar la calidad o la reproducibilidad de un proceso o de un metodo analitico de control ?			

Bharman

10- PRODUCCION

		SI	NO	OBSERVACIONES
10.1.	Quién es el responsable de dirigir la producción?			
10.2.	<i>CUAL ES SU FORMACION PROFESIONAL?</i> Cuáles son sus antecedentes de estudio a nivel profesional?			NOTA: Como en todos los casos la empresa deberá presentar los documentos que le sean requeridos.
10.3.	Posee adecuados conocimientos para ejercer sus funciones?			
10.4.	Existe un organigrama?			
10.5.	El personal técnico y especializado es suficiente?			
10.6.	Existe un plan de entrenamiento para el personal?			
10.7.	La admisión del personal es precedida de un control médico?			
10.8.	El personal es sometido a control médico periódico?			
10.9.	Existe un plan de asistencia médica permanente y de atención a emergencias en caso de enfermedad brusca o accidente?			
10.10.	Si el personal manifiesta lesiones o enfermedades que puedan afectar a la calidad o seguridad de los productos es excluido del contacto con éstos?			

11- AREAS PRODUCTIVAS (~~Usa evaluación por cada ítem~~)

		SI	NO	OBSERVACIONES
1.	<u>Condiciones externas</u>			
11.1.1.	El edificio está en buen estado?			
11.1.2.	Necesita reparación?			
11.1.3.	Las vías de acceso están pavimentadas y construidas de manera que el polvo no sea fuente de contaminación?			
11.1.4.	Existen industrias cercanas que sean fuente de polución?			
11.1.5.	Los alrededores del edificio están limpios?			
11.1.6.	Sus techos, paredes y ventanas están en buen estado?			
11.1.7.	Existe protección contra entrada de roedores, insectos, aves u otros animales?			
2.	<u>Condiciones Generales</u>			
11.2.1.	Las Áreas productivas están limpias?			
11.2.2.	Existe un programa de limpieza por escrito?			
11.2.3.	Está prohibido comer, beber y fumar en sectores productivos?			
11.2.4.	La prohibición se cumple?			
11.2.5.	Existen vestuarios en cantidad suficiente?			
11.2.6.	Existen sanitarios próximos al área de producción en cantidad suficiente?			
11.2.7.	Los sanitarios están limpios y provistos de agua fría y caliente, jabón y toallas individuales o secadores?			
11.2.8.	La eliminación de aguas servidas, desperdicios y otros desechos, dentro y fuera del edificio y de las inmediaciones se hace en forma segura y sanitaria?			
11.2.9.	Existe un salón restaurante?			
11.2.10.	Si no, donde come el personal?			
11.2.11.	Existen normas de seguridad escritas?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
11.2.12.	Estas, son cumplidas?			
11.2.13.	El personal utiliza ropa adecuada a las tareas que realiza?			
11.2.14.	Existen bebederos de agua potable en lugares adecuados y en cantidades suficientes?			
11.2.15.	El personal utiliza calzado adecuado?			
11.2.16.	A las áreas de producción se prohíbe el acceso de personas vestidas con ropa inadecuada?			
11.2.17.	Los pisos son adecuados a cada Área de trabajo?			
11.2.18.	Las aberturas están provistas con protección contra la entrada de insectos, aves, roedores u otros animales?			
11.2.19.	Existe algún procedimiento para combatir roedores, insectos, aves y otros animales?			
11.2.20.	Se describe en ellos la frecuencia, métodos y materiales utilizados, y el responsable de la ejecución?			
11.2.21.	Los materiales utilizados son aprobados por Salud Pública?			
11.2.22.	Se ha verificado previamente que su empleo y forma de aplicación no significan un riesgo de contaminación de equipos y productos?			
11.2.23.	La circulación interna es adecuada?			
11.2.24.	En las áreas productivas se efectúan controles de presión de aire, microbiológicos polvo, humedad y temperatura? ¿Existen registros?			
11.2.25.	La distribución de las área es adecuada?			
11.2.26.	Se logra minimizar la posibilidad de contaminación de una a otra área?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
11.2.27.	Se evita la contaminación cruzada de un producto con partículas o polvo proveniente del almacenaje, manufactura o manipuleo de otro producto?			
11.2.28.	Las áreas están distribuidas y acondicionadas para proveer las condiciones de estabilidad adecuadas a los componentes, materiales en proceso y productos terminados?			
11.2.29.	Existe plan de seguridad contra incendios en caso de emergencias?			
11.2.30.	Los extintores y red para combate de incendio están ubicados correctamente?			
11.2.31.	La cantidad y tipo de extintores es adecuada al riesgo de cada sector?			
11.2.32.	La iluminación de las áreas de producción y circulación es suficiente?			
11.2.33.	Las dimensiones de las áreas son adecuadas?			
11.2.34.	Su construcción y ubicación permite la adecuada limpieza, mantenimiento, elaboración y procesamiento de las drogas?			
11.2.35.	Los equipos y materiales se identifican correctamente?			
11.2.36.	La ventilación de las áreas de producción y circulación es adecuada?			
11.2.37.	Las instalaciones eléctricas están en buenas condiciones?			
11.2.38.	Las tuberías de agua, vapor, gas, aire comprimido y electricidad están debidamente identificadas?			
11.2.39.	Existen líneas muertas?			
11.2.40.	Las paredes, pisos y techos están contruidos con materiales fácilmente lavables?			
11.2.41.	Las paredes, techos y pisos presentan rajaduras o descascarada la pintura?			
11.2.42.	Los recipientes colectores de residuos están correctamente identificados, ubicados y tapados?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
11.2.42.1	Se vacían con frecuencia?			
11.2.43.	Cuántos m ² cubiertos se destinan a la producción excluido depósitos?			
11.2.44.	Cuál es el número de personas en el área productiva?			
11.2.45.	Cuál es la relación de personas/m ² de área?			
11.2.46.	Existe un organigrama?			
11.2.46	Existe un procedimiento para controlar la entrada de personas ajenas a las áreas de fabricación?			

12- ORGANIZACION

12.1. FORMULA PATRON

		SI	NO	OBSERVACIONES
12.1.1.	Existe una fórmula patrón para cada producto fabricado?			
12.1.2.	Esa fórmula patrón esta preparada, revisada y aprobada por personas competentes responsables y firmada por otra persona también responsable y competente?			
12.1.3.	Existen procedimientos escritos sobre forma de proceder en casos donde es necesario modificar la fórmula patrón?			
12.1.4.	La fórmula patrón contiene:			
12.1.4.1.	Nombre, forma farmacéutica y dosis del producto. <i>y periodo de validez.</i>			
12.1.4.2.	Fórmula centesimal o por unidad posológica.			
12.1.4.3.	Cantidad teórica del producto a ser fabricado.			
12.1.4.4.	Nombre, código, cantidad y unidades de cada ingrediente.			
12.1.4.5.	Existen instrucciones detalladas de todas y cada una de las etapas de fabricación, sector donde debe efectuarse y equipos a ser utilizados?			
12.1.4.6.	Existe un procedimiento para limpieza de equipos?			
12.1.4.7.	Existe un responsable en la verificación de ejecución de limpieza en los equipos empleados?			
12.1.4.8.	Existen instrucciones claras y detalladas de que etapa de la elaboración requiere la intervención de Control de Calidad para control del proceso con indicación del responsable y fecha?			
12.1.4.9.	Existen exigencias de anexar al registro de elaboración, registros gráficos de temperatura, presión y humedad cuando el procedimiento requiere control de los mismos?			
12.1.4.10.	Existen exigencias de anexar al registro de elaboración el rótulo de identificación de las materias primas y materiales empleados. Cuando no exista otro sistema de seguridad equivalente			

N.A. .B.		SI	NO	OBSERVACIONES
12.1.11.	Existe la exigencia de anexar al registro de elaboración un rótulo del producto final, con el número de lote o partida y el vencimiento o fecha de recontrol			
12.1.12.	Existe el cálculo de rendimiento real obtenido en las diversas etapas de la elaboración y relación con el rendimiento teórico?			
12.1.13.	Existen instrucciones adecuadas para rotular y embalar el producto y condiciones de conservación.			
12.1.14.	Existe una descripción de los envases, estuches y otros materiales utilizados para el fraccionamiento, para su expendio con códigos, cantidades y unidades de medida?			
12.1.15.	Todos los envases, líneas, equipos usados durante la producción están identificados para indicar claramente su contenido o la etapa de procesamiento del lote?			
12.1.16.	Los equipos, utensilios y envases están almacenados en lugar adecuado?			<i>localizados y/o</i>

12.2. Fórmula de Fabricación:

12.2.1.	Existe un proceso de copia fiel de la fórmula patrón que asegure su exacta reproducción?			
12.2.2.	Contiene el número de lote?			
12.2.3.	Contiene los números, de código, de lote y análisis de materias primas y materiales involucrados?			
12.2.4.	El cálculo de las materias primas es correcto en base a la fórmula unitaria o centesimal?			
12.2.5.	Está firmado por el responsable del cálculo?			
12.2.6.	Está firma es refrendada por otra persona?			
12.2.7.	Si es necesario modificar las instrucciones de fabricación, equipos, ambiente y/u otra condición, la modificación está firmada por un responsable competente <i>y autorizado?</i>			

		SI	NO	OBSERVACIONES
12.2.8.	Después de finalizar el proceso de fabricación, toda la documentación sobre el lote producido (registro de la producción, rótulos, resultado analítico de los controles de proceso y producto terminado) se archivan?			
12.2.8.1	Por cuánto tiempo?			
12.2.8.2	Quién es el responsable de ese archivo?			

13- PRODUCTOS SOLIDOS Y SEMISOLIDOS (Polvos, comprimidos, Pomadas y otros)

		SI	NO	OBSERVACIONES
13.1.	Existe un local apropiado para la fabricación de polvos, comprimidos, grageas, cápsulas, etc.?			
13.2.	El Área ocupada condice con el volumen de las operaciones?			
13.3.	La distribución es ordenada y racional?			
13.4.	El área de circulación se encuentra libre de obstaculos?			
13.5.	El personal se encuentra adecuadamente uniformado?			
13.6.	Utiliza el personal la indumentaria de trabajo fuera del perimetro de la planta?			
13.7.	Los uniformes se encuentran limpios y en buenas condiciones?			
13.8.	Utilizan todos cubrecabezas?			
13.9.	Utilizan cuando es necesario los elementos de seguridad (máscaras, protectores oculares, guantes, etc.)?			
13.10.	Se encuentra limpio el local?			
13.11.	Existen recipientes para la recolección de residuos en el local?			
13.12.	Se encuentran bien tapados?			
13.13.	Son vaciados frecuentemente?			
13.14.	Es adecuada la iluminación del local?			
13.15.	Están las paredes y techos recubiertos por materiales fácilmente lavables?			
13.16.	Presentan paredes y/o techos rajaduras o pintura descascarada?			
13.17.	Es el piso adecuado?			
13.18.	Están en buenas condiciones las instalaciones eléctricas?			
13.19.	Están todas las instalaciones de servicios adecuadamente identificadas (electricidad, agua, vapor, etc.)?			
13.20.	Son adecuados los sistemas de desagüe?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
13.21.	Poseen las rejillas sifón?			
13.22.	Son desinfectadas frecuentemente?			
13.23.	Cuál es la superficie en m ² ocupada por el sector?			
13.24.	Cuál es el Nº de operarios del sector?			
13.25.	Cuál es la relación área/operario?			
13.26.	Existe un organigrama?			
13.27.	La ventilación del local es suficiente?			
13.28.	Se encuentran las aberturas protegidas contra la entrada de aves, insectos, roedores u otros animales?			
13.29.	Existen locales que requieran de aire acondicionado?			
13.30.	De ser así, existen registradores de temperatura y humedad?			
13.31.	Existen registros escritos de los datos de temperatura y humedad?			
13.32.	Existen sistemas de aspiración de polvo en aquellos locales donde se produzca mucho polvo?			
13.33.	Son buenas las condiciones de seguridad de los locales?			
13.34.	Existen extinguidores y mangueras contra incendio en número suficiente?			
13.35.	Se encuentran bien localizados y de libre acceso?			
13.36.	Los equipos para pesar y medir son calibrados periódicamente?			
13.37.	Existen registros escritos de esas calibraciones?			
13.38.	Existe una fórmula de fabricación a ser seguida que sea una copia fiel de la fórmula patrón?			
13.39.	Las instrucciones allí contenidas son seguidas con exactitud?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
13.40.	Cada fase crítica de producción lleva el visado del operador y del superior inmediato?			
13.41.	Todos los recipientes usados en la producción de un lote, están identificados de acuerdo con su contenido, Nº de lote, etc, a fin de evitar mezclas?			
13.42.	Todos los equipos utilizados en la producción de un lote, están identificados por etiquetas exactamente iguales a las usadas en los recipientes?			
13.43.	Luego de su uso, todos los utensillos, recipientes y equipamientos son bien lavados y conservados hasta su próximo uso?			
13.44.	Son identificados como tal?			
13.45.	Existe una adecuada separación física entre los equipos para evitar mezcla o contaminación cruzada, cuando se fabrican simultáneamente lotes de productos diferentes?			
13.46.	Las cámaras de secado de granulado reciben lotes de diferentes productos simultáneamente?			
13.47.	Existen registros de temperaturas y tiempo de secado de las estufas?			
13.48.	Si existe otro sistema de secado, por ej., lecho fluido existen registros por escrito de las condiciones del aparato?			
13.49.	Son efectuados controles durante el proceso de fabricación, a fin de garantizar la uniformidad del lote?			
13.50.	Existen por escrito dichos controles?			
13.51.	Existen en el área de compresión aparatos para testear, desintegración, dureza, friabilidad y pesos de los comprimidos?			
13.52.	Son hechos registros escritos de estos controles?			
13.53.	Por quién?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
13.54.	Verifica Control de Calidad periódicamente esas mediciones?			
13.55.	Existe registro de limpieza fijado a cada recipiente y a cada máquina?			
13.56.	Los recipientes usados que contenían Materias Primas u otro material son reaprovechados en producción?			
13.57.	De ser así, son limpiados adecuadamente y liberados de cualquier identificación anterior?			
13.58.	Existe en el Área cualquier material extraño a los procesos de fabricación?			
13.59.	Existe área de cuarentena para los productos semi-terminados?			
13.60.	Los recipientes que contienen esos productos están visiblemente identificados con N° de Lote, Nombre del Producto, y Fase de Fabricación?			
13.61.	Están los recipientes perfectamente cerrados?			
13.61.	El área está limpia y libre de residuos?			
13.62.	Los recipientes están limpios?			
13.63.	Están las máquinas de comprimir dispuestas de manera de evitar la contaminación cruzada?			
13.64.	Poseen las máquinas sistema de aspiración de polvos?			
13.65.	Existe un área especial para la cobertura de comprimidos (grageado, film, coating, u otros)?			
13.66.	Está el sector adecuadamente equipado para tal tarea (aire comprimido, aire caliente, aspiración, vapor, etc.)?			
13.60	<p>Los recipientes que contienen esos productos, están bien cerrados y conteniendo la siguiente identificación =</p> <ul style="list-style-type: none"> - nombre del producto. - concentración - n° del lote y/o sub-lote - fase de fabricación - volumen o peso total contenido en el recipiente <p>- n° del recipiente / n° total de recipientes que componen el lote.</p>			

13.1. PRODUCTOS ANOVULATORIOS Y HORMONALES

		SI	NO	OBSERVACIONES
13.1.1.	El laboratorio produce anovulatorios o medicamentos con hormonas?			
13.1.2.	La fabricación de esos productos es realizada de forma de evitar contaminación calzada? <i>cruzada?</i>			
13.1.3.	Son realizados controles analíticos en productos no hormonales o anovulatorios, para determinar la posibilidad de una contaminación cruzada?			
13.1.4.	Existe control de humedad relativa y temperatura del área? <i>Son registrados?</i>			
13.1.4.1.	Existen controles ambientales periódicos? Son registrados?			
13.1.5.	Existen sistemas de aspiración de aire que eviten descargar contaminantes al medio ambiente?			
13.1.6.	Este sistema de aspiración es independiente de otros sistemas de aspiración de la planta?			
13.1.7.	Usan los operarios equipos especiales de protección durante el proceso de pesaje, elaboración, compresión, revestimiento y envasado? <i>todo el proceso de fabricación?</i>			
13.1.8.	Son realizados exámenes médicos periódicos entre los que manipulan las drogas y sus productos? Existen registros?			
13.1.9.	Se realiza rotación periódica entre los operarios? Con qué periodicidad?			
13.1.10.	Existen reglas estrictas de higiene para los operarios?			
13.1.11.	Son esas reglas seguidas?			
13.1.12.	Tienen los operarios uniformes limpios y en buenas condiciones? Con qué frecuencia se cambian?			
13.1.13.	El área está limpia?			
13.1.13.1	Como se efectúa la limpieza?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
13.1.13.2	Con qué frecuencia es ^{se} efectuada la limpieza?			
13.1.14.	Son los equipos limpiados al término de cada producción?			
13.1.14.1	Existe procedimiento de limpieza para cada equipo?			
13.1.14.2	Existen registros?			
13.1.15.	Existe un programa de limpieza y registro de su cumplimiento?			
13.1.16.	Es evitado o controlado el ingreso de personal extraño al Área?			
13.1.17.	Rigen para el personal contratado y/o visitante las mismas instrucciones de higiene y seguridad que para el personal del área?			

13-2- PRODUCTOS PSICOTROPICOS

		SI	NO	OBSERVACIONES
13.2.1.	El laboratorio produce psicotr6picos?			
13.2.2.	La fabricaci6n de esos productos se efectúa de forma tal que evita la contaminaci6n cruzada?			
13.2.3.	Son realizados controles analiticos en productos no psicotr6picos, para determinar la posibilidad de una contaminaci6n cruzada?			
13.2.4.	Existe control de humedad relativa y temperatura del 6rea?			
13.2.4.1.	Existen controles ambientales peri6dicos? Son registrados?			
13.2.5.	Existen sistemas de aspiraci6n de aire que eviten descargar contaminantes al medio ambiente?			
13.2.6.	Es este sistema de aspiraci6n independiente de otros sistemas de aspiraci6n de la planta?			
13.2.7.	Usan los operarios equipos especiales de protecci6n durante el proceso de pesaje, elaboraci6n, compresi6n, revestimiento y envasado? <i>todo el proceso de fabricaci6n?</i>			
13.2.8.	Son realizados ex6menes m6dicos peri6dicos entre los que manipulan las drogas y sus productos? Existen registros?			
13.2.9.	Se realiza rotaci6n peri6dica entre los operarios? Con que periodicidad?			
13.2.10.	Existen reglas estrictas de higiene para los operarios?			
13.2.11.	Son esas reglas seguidas?			
13.2.12.	Tienen los operarios uniformes limpios y en buenas condiciones? Con que frecuencia se cambian?			
13.2.13.	El 6rea est6 limpia?			
13.2.13.1	Como se efectúa la limpieza?			
13.2.13.2	Con que frecuencia es efectuada la limpieza?			
13.2.14.	Son los equipos limpiados al t6rmino de cada producci6n?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
13.2.14.1	Existe procedimiento de limpieza para cada equipo?			
13.2.14.2	Existen registros?			
13.2.15.	Existe un programa de limpieza y registro de su cumplimiento?			
13.2.16.	Es evitado o controlado el ingreso de personal extraño al área?			
13.2.17.	Rigen para el personal contratado, temporario y/o visitante las mismas instrucciones de higiene y seguridad que para el personal del área?			

13-3- PRODUCTOS ANTIBIOTICOS EN GENERAL

		SI	NO	OBSERVACIONES
13.3.1.	Son manipulados productos que contienen antibióticos?			
13.3.2.	La fabricación de esos productos se realiza en forma tal que evite la contaminación cruzada?			
13.3.3.	Se utiliza el mismo equipamiento para la fabricación de productos con o sin antibióticos?			
13.3.4.	Son realizados controles analíticos en productos no antibióticos para determinar la posibilidad de una contaminación cruzada?			
13.3.5	<i>Existen controles de humedad relativa y temperatura del aire?</i>			
13.3.5.1.	Existen controles ambientales periódicos? Son registrados?			
13.3.6	Existen sistemas de aspiración de aire que eviten descargar contaminantes al medio ambiente?			
13.3.6.1.	Es este sistema de aspiración independiente de otros sistemas de aspiración de la planta?			
13.3.7.	Usan los operarios equipos especiales de protección durante el proceso de pesaje, elaboración, compresión, revestimiento y envasado? <i>todo el proceso de fabricación?</i>			
13.3.8.	Son realizados exámenes médicos periódicos entre los que manipulan las drogas y sus productos? Existen registros?			
13.3.9.	Se realiza rotación periódica entre los operarios? Con qué periodicidad?			
13.3.10.	Existen reglas estrictas de higiene para los operarios?			
13.3.11.	Son esas reglas seguidas?			
13.3.12.	Tienen los operarios uniformes limpios y en buenas condiciones? Con que frecuencia se cambian?			
13.3.13.	El área está limpia?			
13.3.13.1	Como se efectúa la limpieza?			
13.3.13.2	Con qué frecuencia es efectuada la limpieza?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
13.3.14.	Son los equipos limpiados al término de cada producción?			
13.3.14.1	Existe procedimiento de limpieza para cada equipo?			
13.3.14.2	Existen registros?			
13.3.15.	Existe un programa de limpieza y registro de su cumplimiento?			
13.3.16.	Es evitado o controlado el ingreso de personal extraño al área?			
13.3.17.	Rigen para el personal contratado, temporario y/o visitante las mismas instrucciones de higiene y seguridad que para el personal del área?			

13-4- PRODUCTOS CONTENIENDO PENICILINICOS/CEFALOSPORINICOS

		SI	NO	OBSERVACIONES
13.4.1.	Son manipulados productos que contienen penicilínicos?			
13.4.2.	Son manipulados productos que contienen cefalosporínicos?			
13.4.3.	Existe un área completamente aislada para esas fabricaciones?			
13.4.4.	Es segura?			
13.4.5.	Se utiliza el mismo equipamiento para la fabricación de productos con o sin penicilínicos o cefalosporínicos.			
13.4.6.	Son realizados controles analíticos de productos no penicilínicos ni cefalosporínicos, para determinar la posibilidad de una contaminación cruzada?			
13.4.7.	Existe control de humedad relativa y temperatura del área? Existen registros?			
13.4.8.	Existen sistemas de aspiración de aire que eviten descargar contaminantes al medio ambiente?			
13.4.8.1.	Este sistema de aspiración es independiente de otros sistemas de aspiración de la planta?			
13.4.9.	Usan los operarios equipos especiales de protección durante el proceso de pesaje, elaboración, compresión, revestimiento y envasado? <i>todo el proceso de fabricación?</i>			
13.4.10.	Son realizados exámenes médicos periódicos entre los que manipulan las drogas y sus productos? Existen registros?			
13.4.11.	Se realiza rotación periódica entre los operarios? Con que periodicidad?			
13.4.12.	Existen reglas estrictas de higiene para los operarios?			
13.4.13.	Son esas reglas seguidas?			
13.4.14.	Tienen los operarios uniformes limpios y en buenas condiciones? Con que frecuencia se cambian?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
13.4.15.	El área está limpia?			
13.4.15.1	Como se efectúa la limpieza?			
13.4.15.2	Con que frecuencia es efectuada la limpieza?			
13.4.16.	Son los equipos limpiados al término de cada producción?			
13.4.16.1	Existen procedimiento de limpieza para cada equipo?			
13.4.16.2	Existen registros?			
13.4.17.	Existe un programa de limpieza y el registro de su cumplimiento?			
13.4.18.	Es evitado o controlado el ingreso de personal extraño al área?			
13.4.19.	Rigen para el personal contratado, temporario y/o visitante las mismas instrucciones de higiene y seguridad que para el personal del área?			

13-5- PRODUCTOS CITOSTATICOS U ONCOLOGICOS

		SI	NO	OBSERVACIONES
13.5.1.	Son manipulados productos que contengan citostáticos u oncológicos?			
13.5.2.	La fabricación de estos productos es realizada de forma de evitar contaminación cruzada?			
13.5.3.	Se utiliza el mismo equipamiento para la fabricación de productos con o sin citostáticos u oncológicos?			
13.5.4.	Son realizados controles analíticos en productos no citostáticos u oncológicos, para determinar la posibilidad de una contaminación cruzada?			
13.5.5.	Existe control de humedad relativa y temperatura del área?			
13.5.6.	Existen sistemas de aspiración de aire que eviten contaminantes al medio ambiente?			
13.5.7.	Usan los operarios equipos especiales de protección durante el proceso de pesaje, elaboración, compresión, revestimiento y envasado? <i>todo el proceso de fabricación?</i>			
13.5.8.	Son realizados exámenes médicos periódicos entre los que manipulan las drogas y sus productos? Existen registros?			
13.5.9.	Se realiza rotación periódica entre los operarios? Con que periodicidad?			
13.5.10.	Existen reglas estrictas de higiene para los operarios?			
13.5.11.	Son esas reglas seguidas?			
13.5.12.	Tienen los operarios uniformes limpios y en buenas condiciones? Con que frecuencia se cambian?			
13.5.13.	El área está limpia?			
13.5.14.	Son los equipos limpiados al término de cada producción?			
13.5.15.	Existe un procedimiento de limpieza para cada equipo?			

13.5.13.1 | *Cómo se efectúa la limpieza?*
 13.5.13.2 | *Con qué frecuencia?*

		SI	NO	OBSERVACIONES
13.5.16.	Existen registros?			
13.5.17.4	Existe un programa de limpieza y registro de su cumplimiento?			
13.5.18.	Es evitado o controlado el ingreso de personal extraño al área?			
13.5.19.	Rigen para el personal contratado, temporario y/o visitante las mismas instrucciones de higiene y seguridad que para el personal del área?			

14- PRODUCTOS INYECTABLES14.1. AREA DE LAVADO

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.1.1.	Existe un local separado para el lavado y esterilización de las ampollas y frascos ampolla vacíos?			
14.1.2.	El área ocupada es adecuada para el volumen de las operaciones?			
14.1.3.	La existencia y distribución de los equipamientos es ordenada, racional y adecuada al volumen de operaciones?			
14.1.4.	El área de circulación está libre de obstáculos?			
14.1.5.	Los uniformes utilizados son adecuados?			
14.1.6.	Los uniformes están limpios y en buenas condiciones?			
14.1.6.1.	Se usan fuera del perímetro de la planta?			
14.1.7.	Todos usan cofia?			
14.1.7.1.	Las cofias cubren totalmente los cabellos?			
14.1.7.2.	Si el operario tiene barba, está la misma cubierta?			
14.1.8.	Se utiliza equipamiento de protección individual?			
14.1.8.1.	Cuál?			
14.1.9.	El local está limpio?			
14.1.10	Existen recipientes para la recolección de residuos en el local? Están identificados?			
14.1.10.1	Si existen, están bien tapados?			
14.1.10.2	Se vacían frecuentemente?			
14.1.11.	La iluminación del local es suficiente?			
14.1.12.	Las paredes y techos están revestidos con material fácilmente lavable?			
14.1.13.	Las paredes, techos y pisos presentan rajaduras o pintura descascarada?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.1.14.	El piso es liso, impermeable y de fácil limpieza?			
14.1.15.	Las instalaciones eléctricas están en buenas condiciones?			
14.1.15.	Las instalaciones eléctricas, de agua potable, agua para inyectables, gas, aire comprimido y vapor están identificadas y en buenas condiciones?			
14.1.16.	Existen rejillas en el área?			
14.1.16.1	Las rejillas poseen sifón?			
14.1.16.2	Son desinfectados frecuentemente?			
14.1.17.	Si existen ventanas, y/o visores, están perfectamente sellados?			
14.1.18.	El área posee instalaciones para la filtración del aire?			
14.1.18.1	Cuál es la clasificación de este área?			
14.1.18.2	Existen registros sobre los controles de filtración de aire?			
14.1.19.	Las máquinas para lavado de ampollas poseen presión suficiente para cumplir su finalidad?			<i>y frascos ampollas</i>
14.1.20.	Cuál es el tipo de agua utilizada en la alimentación de las máquinas de lavado de ampollas y frascos-ampolla?			
14.1.21.	Existe algún tipo de filtro en el sistema de lavado de ampollas <i>y frascos ampollas?</i>			
14.1.22.	Las estufas de secado y esterilización funcionan perfectamente?			
14.1.23.	Poseen registradores de temperatura y tiempo de esterilización?			
14.1.24.	En estos casos existen registros por escrito de temperatura y tiempo?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.1.25	Las ampollas <i>y frascos ampollas</i> esterilizadas son transferidas con seguridad dentro del área de llenado a fin de evitar una posible contaminación?			
14.1.26	Las estufas y bandejas conteniendo <i>los materiales</i> ampollas ya esterilizadas son adecuadamente identificadas?			
14.1.27	Se emplean indicadores que permitan identificar si el material fue esterilizado?			

14.2. AREA DE PREPARACION

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.2.1.	Existen locales para la fabricación de productos Inyectables?			
14.2.2.	Cuál es el área en m ² ocupados por el sector?			
14.2.3.	Cuál es el N° de operarios existente en el sector?			
14.2.4.	Cuál es la relación área/operario?			
14.2.5.	El área ocupada es adecuada para el volumen de las operaciones?			
14.2.6.	Cuál es la calificación del responsable del sector?			
14.2.7.	La existencia y distribución de los equipamientos es ordenada, racional y adecuada al volumen de operaciones?			
14.2.8.	Los uniformes utilizados son adecuados?			
14.2.8.1.	Los uniformes están limpios y en buenas condiciones?			
14.2.8.2.	Se usan fuera del perímetro del la planta ^{área de inyectables?}			
14.2.9.	Existen vestuarios específicos para este área?			
14.2.10.	Todos usan cofia?			
14.2.10.1	Las cofias cubren totalmente los cabellos?			
14.2.10.2	Si el operario posee barba, está la misma cubierta?			
14.2.11.	Los operarios usan zapatos especiales?			
14.2.12.	Cuando es necesario usan guantes, barbijo y anteojos de protección?			
14.2.13.	El local está limpio?			
14.2.14.	Existen recipientes para la recolección de residuos en el área, debidamente identificados?			
14.2.14.1	Si existen, están bien tapados?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.2.14.2	Se vacían frecuentemente?			
14.2.15.	La iluminación del local es adecuada?			
14.2.16.	Las paredes y techos están revestidos con material fácilmente lavable?			
14.2.17.	Las paredes, techos y pisos presentan rajaduras o pintura descascarada?			
14.2.18.	El piso es liso, impermeable y de fácil limpieza?			
14.2.19.	Las instalaciones eléctricas, de agua potable, agua para inyectables, gas, aire comprimido y vapor están identificadas y en buenas condiciones?			
14.2.20.	Existen rejillas en el área?			
14.2.20.1	Las rejillas poseen sifón?			
14.2.20.2	Son desinfectados frecuentemente?			
14.2.21.	Si existen ventanas y/o visores, están perfectamente sellados?			
14.2.22.	El área posee instalaciones para la filtración del aire?			
14.2.23.	Cuál es la clasificación de este área?			
14.2.24.	Existe registro sobre los controles de filtración del aire?			
14.2.25.	El área posee control de temperatura y humedad?			
14.2.25.1	Existen registros?			
14.2.26.	Existe una planilla de fabricación a seguir que sea una copia fiel de la planilla masters de producción?			
14.2.27.	Las instrucciones contenidas en la planilla de fabricación son seguidas con exactitud?			
14.2.28.	Cada fase crítica de producción lleva la firma del operador y supervisor a cargo?			
14.2.29.	Todos los recipientes usados en la producción de un lote están identificados con: denominación, Nº de Lote, Sublote, a fin de evitar confusión?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.2.30.	Todo equipamiento usado en la fabricación de un lote está etiquetado exactamente como los recipientes?			
14.2.31.	Después de usados, todos los utensilios, equipos y recipientes, son bien lavados y si es necesario esterilizados y conservados de este modo hasta ser utilizados?			
14.2.32.	Son identificados con etiquetas que certifican esta condición?			
14.2.33.	Los equipos usados para medir y pesar son calibrados periódicamente?			
14.2.34.	Existen registros?			
14.2.35.	Existe adecuada separación física entre los equipos, para así evitar su mezcla o contaminación cruzada cuando se fabrican simultáneamente lotes de productos diferentes?			
14.2.36.	El agua para inyectables usada en la fabricación es analizada y liberada por Control de Calidad?			
14.2.37.	Se efectúan controles durante el proceso de fabricación a fin de garantizar la integridad del lote?			
14.2.38.	Existen registros?			
14.2.39.	Los recipiente conteniendo el producto a ser envasado están bien tapados y con las identificaciones conteniendo los siguientes datos? <ul style="list-style-type: none"> - Nombre del Producto - Concentración del producto - Nº de Lote y Sublote - Volumen total contenido en el recipiente - Nº de recipiente/Nº total de recipientes que componen el lote. 			

14.3. AREA DE ENVASE. PRODUCTOS CON ESTERILIZACION FINAL

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.3.1.	Existe un área separada, específica con instalación para la filtración del aire?			
14.3.2.	Cuál es la clasificación de este área?			
14.3.3.	Existen registros sobre los controles de filtración de aire?			
14.3.4.	El área ocupada es adecuada para el volumen de las operaciones?			
14.3.5.	La existencia y distribución de los equipamientos es ordenada, racional y adecuada al volumen de operaciones?			
14.3.6.	El área de circulación está libre de obstáculos?			
14.3.7.	Existen vestuarios específicos para este área?			
14.3.8.	Los uniformes utilizados son adecuados?			
14.3.8.1.	Los uniformes están limpios y en buenas condiciones?			
14.3.8.2.	Se usan fuera ^{de esta área?} del perímetro de la planta?			
14.3.9.	El tejido utilizado en los uniformes previene la liberación de fibras o partículas?			
14.3.10.	Todos usan cofia?			
14.3.10.1	Las cofias cubren totalmente los cabellos?			
14.3.10.2	Si el operario posee barba, está la misma cubierta?			
14.3.11.	Todos usan guantes, barbijos y anteojos de protección?			
14.3.12.	Los operarios usan zapatos especiales?			
14.3.13.	El local está limpio?			
14.3.14.	La iluminación del local es adecuada?			
14.3.15.	Las paredes están revestidas con material fácilmente lavable?			
14.3.16.	Las paredes, techos y pisos presentan rajaduras o pintura descascarada?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.3.17.	El piso es liso, impermeable y de fácil limpieza?			
14.3.18.	Las instalaciones, eléctricas, de gas, de aire comprimido están debidamente identificadas y en buenas condiciones?			
14.3.19.	Existen rejillas en el área?			
14.3.19.1	Las rejillas poseen sifón?			
14.3.19.2	Son desinfectados frecuentemente?			
14.3.20.	La sala posee presión positiva de aire?			
14.3.21.	Se hacen controles frecuentes del volumen de llenado de las ampollas <i>los envases</i> ?			
14.3.22.	Quié los realiza?			
14.3.23.	El volumen de las ampollas <i>los envases</i> es controlado frecuentemente por Control de Calidad?			
14.3.24.	Existen registros?			
14.3.25.	La entrada del personal en el área es controlada?			
14.3.26.	Los recipientes que contienen las ampollas <i>el material usado</i> llenas están debidamente identificados <i>conteniendo los siguientes lotes:</i> (idem 14.2-38)			

14.4. AREA DE PREPARACION ASEPTICA

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.4.1.	Existe un área separada específica con instalaciones para la filtración del aire?			
14.4.2.	Cuál es la clasificación de este área?			
14.4.3.	Existen registros sobre los controles de filtración del aire?			
14.4.4.	Existen equipos de flujo laminar sobre el área de preparación?			
14.4.5.	El área ocupada es adecuada para el volumen de las operaciones?			
14.4.6.	La existencia y distribución de los equipamientos es ordenada, racional y adecuada al volumen de las operaciones?			
14.4.7.	El área de circulación está libre de obstáculos?			
14.4.8.	Existen vestuarios específicos para este área?			
14.4.9.	Los uniformes utilizados son cofias especiales, barbijo, vestimenta, zapatos, zapatillas y guantes esterilizados y en número suficiente para el ciclo de producción?			
14.4.10.	El tejido utilizado para los uniformes previene la liberación de fibras o partículas?			
14.4.11.	Los guantes estériles están exentos de lubricantes (talco)?			
14.4.12.	Para entrar en el área aséptica los operarios tienen cuidados higiénicos?			
14.4.13.	El local está limpio?			
14.4.14.	La iluminación es adecuada?			
14.4.15.	Las paredes, techos están revestidos con material fácilmente lavable?			
14.4.16.	Las paredes, techos y pisos presentan rajaduras, o pintura descascarada?			
14.4.17.	El piso es liso, impermeable y de fácil limpieza?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.4.18.	Las instalaciones eléctricas están en buenas condiciones?			
14.4.19.	Están debidamente identificadas?			
14.4.20.	Existen rejillas en el área?			
14.4.21.	El aire inyectado en el área es filtrado por filtros HEPA?			
14.4.22.	El aire inyectado sobre el flujo laminar es filtrado por filtros HEPA?			
14.4.23.	El estado de los filtros de ingreso de aire al área es verificado con frecuencia? <i>con frecuencia?</i> ?			
14.4.24.	Con qué frecuencia? Existen registros?			
14.4.25.	El estado de los filtros de los equipos de flujo laminar es verificado con frecuencia ?			
14.4.26.	Con qué frecuencia? Existen registros?			
14.4.27.	El área posee presión positiva?			
14.4.28.	Existe una antecámara?			
14.4.29.	La presión de aire en esta antecámara es inferior a la de la sala aséptica pero superior a las de las otras dependencias?			
14.4.30.	Se realizan controles para determinar recuento de partículas ?			
14.4.30.1	Por qué procedimiento?			
14.4.30.2	Existen registros?			
14.4.31.	Se llevan a cabo controles microbiológicos del aire y de las superficies?			
14.4.31.1	Por qué procedimientos?			
14.4.31.2	Existen registros ?			
14.4.32.	Existen registros escritos de las actividades que garanticen que la entrada de materias primas, materiales y equipo estéril en el área de preparación aséptica, se realiza con la debida seguridad?			
14.4.33.	Las materias primas y utensilios que ingresan al área están debidamente esterilizados?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.4.34.	Existe filtración de los productos a través de filtros esterilizantes?			
14.4.35.	De que porosidad son los filtros?			
14.4.36.	Se realizan ensayos para verificar la integridad de los filtros?			
14.4.36.1	Cuáles?			
14.4.36.2	Existen registros?			
14.4.37.	Existen lámparas ultravioletas en las áreas?			
14.4.38.	Si existen, los operadores están protegidos contra sus rayos?			
14.4.39.	Existe sistema de control de eficacia de la radiación?			
14.4.39.1	Existen registros?			
14.4.40.	Existe una planilla de fabricación a seguir que sea una copia fiel de la planilla de fabricación son seguidas con exactitud? <i>formula patrón?</i>			
14.4.41.	Las instrucciones contenidas en la planilla de fabricación son seguidas con exactitud?			
14.4.42.	Cada fase crítica de producción lleva la firma del operador y supervisor a cargo?			
14.4.43.	Todos los recipientes usados en la producción de un lote están identificados con: Denominación, Nº de Lote, Sublote, a fin de evitar confusión?			
14.4.44.	Todo equipamiento usado en la fabricación de un lote está etiquetado exactamente como los recipientes?			
14.4.45.	Después de usados, todos los utensilios, equipos y recipientes, son bien lavados y si es necesario esterilizados y conservados de este modo hasta ser utilizados?			
14.4.46.	Son identificados con etiquetas que certifican esta condición?			
14.4.47.	Los equipos usados para medir y pesar son calibrados periódicamente?			
14.4.48.	Existen registros?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.4.49.	Existe adecuada separación física entre los equipos, para así evitar su mezcla o contaminación cruzada cuando se fabrican simultáneamente lotes de productos diferentes?			
14.4.50.	Se efectúan controles de proceso?			
14.4.51.	Existen registros?			
14.4.52.	Los recipientes conteniendo el producto a ser envasado están bien tapados y con las identificaciones conteniendo los siguientes datos? <ul style="list-style-type: none"> - Nombre del Producto. - Concentración del Producto - Nº de Lote y Sublote. - Volumen total contenido en el recipiente - Nº de recipiente/Nº total de recipientes que componen el lote. 			
14.4.53.	La entrada de personal al área es controlada?			

14.5. AREA DE ENVASE ASEPTICO

(PRODUCTOS NO ESTERILIZABLES TERMINALMENTE)

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.5.1.	Existe un área separada específica con instalaciones para la filtración del aire?			
14.5.2.	Cuál es la clasificación de este área?			
14.5.3.	Existen registros sobre los controles de filtración del aire?			
14.5.4.	Existen equipos de flujo laminar sobre el Área de envase?			
14.5.5.	El área ocupada es adecuada para el volumen de las operaciones?			
14.5.6.	La existencia y distribución de los equipamientos es ordenada, racional y adecuada al volumen de las operaciones?			
14.5.7.	El área de circulación está libre de obstáculos?			
14.5.8.	Existen vestuarios específicos para este área?			
14.5.9.	Los uniformes utilizados son cofias especiales, barbijo, vestimenta, zapatos, zapatillas y guantes esterilizados y en número suficiente para el ciclo de producción?			
14.5.10.	El tejido utilizado para los uniformes previene la liberación de fibras o partículas?			
14.5.11.	Los guantes estériles están exentos de lubricantes (talco).			
14.5.12.	Para entrar en el área aséptica los operadores tienen cuidados higiénicos?			
14.5.13.	El local está limpio?			
14.5.14.	La iluminación es adecuada?			
14.5.15.	Las paredes, techos están revestidos con material fácilmente lavable?			
14.5.16.	Las paredes, techos y pisos presentan rajaduras, o pintura descascarada?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.5.17.	El piso es liso, impermeable y de fácil limpieza?			
14.5.18.	Las instalaciones eléctricas están en buenas condiciones?			
14.5.19.	Están debidamente identificadas?			
14.5.20.	Existen rejillas en el área?			
14.5.21.	El aire inyectado en el área es filtrado por filtros HEPA?			
14.5.22.	El aire inyectado sobre el flujo laminar es filtrado por filtros HEPA?			
14.5.23.	El estado de los filtros de ingreso de aire al área es verificado con frecuencia?			
14.5.24.	Con qué frecuencia? Existen registros?			
14.5.25.	El estado de los filtros de los equipos de flujo laminar es verificado con frecuencia			
14.5.26.	Con qué frecuencia? Existen registros?			
14.5.27.	El área posee presión positiva?			
14.5.28.	Existe una antecámara?			
14.5.29.	La presión de aire en esta antecámara es inferior a la de la sala aséptica pero superior a las de las otras dependencias?			
14.5.30.	Se realizan controles para determinar recuento de partículas?			
14.5.30.1	Por qué procedimiento?			
14.5.30.2	Existen registros?			
14.5.31.	Se llevan a cabo controles microbiológicos del aire y de las superficies?			
14.5.31.1	Por que procedimientos?			
14.5.31.2	Existen registros?			
14.5.32.	Existen registros escritos de las actividades que garanticen que la entrada de materias primas, materiales y equipo estéril en el área de envase aséptico, se realiza con la debida seguridad?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.5.33.	Los envases, tapones y utensilios que ingresan al área están debidamente esterilizados?			
14.5.34.	Existe filtración de los productos a través de filtros esterilizantes?			
14.5.35.	De qué porosidad son los filtros?			
14.5.36.	Se realizan ensayos para verificar la integridad de los filtros?			
14.5.36.1	Cuáles?			
14.5.36.2	Existen registros?			
14.5.37.	Existen lámparas ultravioletas en las áreas?			
14.5.38.	Si existen los operadores están debidamente protegidos contra sus rayos?			
14.5.39.	Existe sistema de control de eficacia de la radiación?			
14.5.39.1	Existen registros?			
14.5.40.	Se hacen controles frecuentes del volumen o peso en el llenado de las ampollas o viales? <i>materiales envasados?</i>			
14.5.41.	Con qué frecuencia?			
14.5.42.	Quién lo realiza?			
14.5.43.	El volumen o el peso es controlado frecuentemente por Control de Calidad?			
14.5.44.	Existen registros?			
14.5.45.	Se llevan a cabo a intervalos regulares, pruebas de llenado con medio de cultivo estéril en las condiciones normales de trabajo?			
14.5.46.	Existen registros?			
14.5.47.	La entrada de personal al área está debidamente controlada?			

14.6. AREA DE ESTERILIZACION

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.6.1.	El área ocupada por los autoclaves es adecuada al volumen de las operaciones?			
14.6.2.	La existencia y distribución de los equipamientos es ordenada, racional y adecuada al volumen de las operaciones?			
14.6.3..	El área de circulación está libre de obstáculos?			
14.6.4.	Los uniformes utilizados son adecuados?			
14.6.5.	Los uniformes están limpios y en buenas condiciones? Se usan fuera del perímetro de la planta? <i>dice?</i>			
14.6.6.	Todos usan cofia?			
14.6.6.1.	Las cofias cubren totalmente los cabellos?			
14.6.7.	Cuando es necesario, usan guantes especiales?			
14.6.8.	El local está limpio?			
14.6.9.	Existen recipientes para la recolección de residuos en el local? <i>están identificados?</i>			
14.6.9.1.	Si existen están bien tapados?			
14.6.9.2.	Se vacían frecuentemente?			
14.6.10.	La iluminación del local es adecuada?			
14.6.11.	Las paredes, techos y pisos están revestidos con material fácilmente lavables?			
14.6.12.	Las paredes, techos y pisos presentan rajaduras o pintura descascarada?			
14.6.13.	El piso es liso, impermeable y de fácil limpieza?			
14.6.14.	Las instalaciones eléctricas, de vapor condensado, agua potable, aire y gases auxiliares están bien identificadas y en buenas condiciones?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.6.15.	Existen rejillas en el local?			
14.6.15.1	Las rejillas poseen sifón?			
14.6.15.2	Son desinfectadas frecuentemente?			
14.6.16.	La ventilación del local es adecuada?			
14.6.17.	Existe sistema de extracción adecuado?			
14.6.18.	Los autoclaves para esterilización están identificados adecuadamente?			
14.6.19.	Existen registradores de temperatura y tiempo y de presión cuando es necesario?			
14.6.20.	Existen registros de presión, temperatura y tiempo?			
14.6.21.	Existen por escrito instrucciones sobre tiempo y temperatura de autoclavado?			
14.6.22.	Se realizan periódicamente ensayos físicos y biológicos para verificar los funcionamiento de los autoclaves?			
14.6.23.	Existen registros?			
14.6.24.	Después del autoclavado se realiza algún ensayo para verificar si las ampollas están bien cerradas?			
14.6.25.	Existe algún procedimiento que identifique si los productos fueron esterilizados?			
14.6.26	En caso de haber división de 1 lote, se realiza por cargas perfectamente identificadas?			la esterilización
14.6.27	Existen procedimientos seguros que permitan separar el flujo de materiales ya esterilizados de los ya esterilizados.			no esterilizados

14.7 ~~A~~ AREA DE INSPECCION

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.7.1.	Existe una sala especial para la inspección de las ampollas tías <i>material ya envasado?</i>			
14.7.2.	El área ocupada es adecuada para el volumen de las operaciones?			
14.7.3.	La existencia y distribución de los equipamientos es ordenada, racional y adecuada al volumen de operaciones?			
14.7.4.	El área de circulación está libre de obstáculos?			
14.7.5.	Los uniformes utilizados son adecuados?			
14.7.6.	Los uniformes están limpios y en buenas condiciones?. Se usan fuera del perímetro de la planta? <i>área?</i>			
14.7.7.	Todos usan cofia?			
14.7.7.1.	Las cofias cubren totalmente los cabellos?			
14.7.8.	El local está limpio?			
14.7.9.	Existen recipientes para la recolección de residuos en el local? <i>Están identificados?</i>			
14.7.9.1	Si existen están bien tapados?			
14.7.9.2	Son vacíos con frecuencia?			
14.7.10.	La iluminación del local es adecuada?			
14.7.11.	Las paredes y techos, están revestidos con material fácilmente lavable?			
14.7.12.	Las paredes, techos y pisos presentan rajaduras y pintura descascarada?			
14.7.13.	El piso es liso, impermeable y de fácil limpieza?			
14.7.14.	Las instalaciones eléctricas están en buen estado?			
14.7.15.	Están debidamente identificadas?			
14.7.16.	Existen rejillas en el local?			
14.7.16.1	Las rejillas poseen sifón?			
14.7.16.2	Son desinfectadas frecuentemente?			
14.7.17.	La ventilación del local es adecuada?			
14.7.18.	Los recipientes que contienen <i>el material</i> ya clasificadas <i>ya inspeccionado</i> son debidamente identificados?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.7.19.	La inspección es visual?			
14.7.20.	Existen condiciones adecuadas y controladas de iluminación y contraste para la inspección?			
14.7.21.	Los inspectores son sometidos a exámenes oftalmológicos regularmente?			
14.7.21.1	Existen registros?			
14.7.22.	Se mantienen intervalos periódicos de descanso para los inspectores?			
14.7.22.1	Durante que período?			
14.7.23.	Existe inspección no visual (por equipos)?			
14.7.24.	Se calibran los equipos periódicamente?			
14.7.25.	Que destino tiene el material descartado?			
14.7.25.1	Existe un procedimiento escrito para la destrucción o recuperación del material descartado?			

14.8. COLIRIOS (SIN ESTERILIZACION FINAL)

		SI	NO	OBSERVACIONES
14.8.1.	Existe una sala especial para el llenado de colirios?			
14.8.2.	Existe un equipamiento especial (flujo laminar) para el llenado de los colirios?			
14.8.3.	Los cuidados tomados durante el llenado aseptico de las ampollas, también son tomados para el llenado de los colirios?			
14.8.4.	Las condiciones ambientales son las mismas que existen en una área aséptica para el llenado de las ampollas?			
14.8.5.	Las técnicas usadas en la preparación del material a ser envasado son las mismas que se utilizan en la preparación de productos destinados a llenado aseptico?			
14.8.6.	Los cuidados que toman los operadores son los mismos que se adoptan para la manipulación aseptica?			
14.8.7.	Existen procesos especiales para la esterilización de los frascos, goteros y tapas a ser usadas?			
14.8.8.	Cuáles?			
14.8.9.	Son eficientes?			
14.8.10.	El agua para inyectables usada en la fabricación es analizada y liberada por Control de Calidad?			

15- PRODUCTOS LIQUIDOS (Jarabes, Suspensiones, Gotas, etc.)

		SI	NO	OBSERVACIONES
15.1.	Es el área ocupada adecuada para el volumen de las operaciones?			
15.2.	Es ordenada y racional la distribución de equipos?			
15.3.	Está libre el área de circulación?			
15.4.	Está el personal adecuadamente uniformado?			
15.5.	Están limpios los uniformes y en buenas condiciones?			
15.6.	Todos usan cofia?			
15.7.	Usan guantes especiales, cuando es necesario?			
15.8.	Está limpio el local?			
15.9.	Existen recipientes para la recolección de residuos en el local?			
15.10.	Están bien tapados <i>identificados?</i>			
15.11.	Se vacían con frecuencia?			
15.12.	Es adecuada la iluminación?			
15.13.	Están recubiertos pisos y paredes por material fácilmente lavable?			
15.14.	Es adecuado el piso?			
15.15.	El techo, piso y paredes están libres de grietas y pintura descascarada?			
15.16.	Están en buenas condiciones las instalaciones eléctricas?			
15.16	Están debidamente identificadas <i>en buenas condiciones</i> las instalaciones eléctricas, de vapor, agua potable, agua desionizada y aire comprimido?			
15.17	Existen líneas muertas?			
15.18.	Es adecuado el sistema de desagüe?			
15.19.	Poseen sifón las rejillas de desagüe?			
15.20.	Se desinfectan frecuentemente?			
15.21.	Es adecuada la ventilación del local?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
15.22	Cuál es el Área en metros cuadrados ocupada por el sector?			
15.23	Cuál es el número de empleados que trabajan en el sector?			
15.24	Cuál es la relación área/empleador?			
15.25	Hay un organigrama disponible?			
15.26	Si existen ventanas, están protegidas contra la entrada de polvo, insectos, aves y roedores u otros animales?			
15.27	Son buenas las condiciones de seguridad del local?			
15.28	Existen extintores de incendio o mangueras en cantidad suficiente?			
15.29	Están bien ubicadas y accesibles?			
15.30	Existe una fórmula de elaboración que sea copia fiel de la fórmula patrón?			
15.31	Se siguen con exactitud las instrucciones contenidas en esa fórmula de elaboración?			
15.32	Cada etapa de la elaboración lleva la aprobación del operador y de su superior inmediato cuando esta es necesaria?			
15.33	A fin de prevenir contaminación con restos del producto anterior, existen normas de limpieza por escrito, de los recipientes usados en la elaboración?			
15.34	Están debidamente identificados como tales los recipientes limpios?			
15.35	Están identificados con respecto a su contenido, los recipientes usados en la elaboración, incluyendo el número de lote?			
15.36	Los conductores (mangueras y tubos) usados para líquidos se limpian y se conservan así hasta ser usados?			
15.37	Están en buen estado de conservación y limpieza los reactores, filtros, agitadores, bombas y recipientes para fabricación?			
15.38	Se calibran frecuentemente los aparatos para pesadas y medidas?			

Loew 14.2.37

		SI	NO	OBSERVACIONES
15.39.	Existe registro escrito de las calibraciones?			
15.40.	Se verifica verdaderamente la relación entre rendimiento real y teórico?			
15.41.	Se explica por escrito cualquier discrepancia que exista?			
15.42.	Se efectúan controles de proceso a fin de garantizar la uniformidad del lote?			
15.43.	Es liberado por el Laboratorio de Control el producto semi-terminado a granel para pasar a la fase de envasado?			<i>de Calidad</i>

16- ENVASADO

		SI	NO	OBSERVACIONES
16.1.	Existe un local especial de envasado final de los productos?			
16.2.	Es el área ocupada adecuada al volumen de las operaciones?			
16.3.	Es ordenada y racional la distribución de los equipos?			
16.4.	Se evita la mezcla de productos diferentes o de lotes distintos del mismo producto mediante suficiente separación entre las líneas de envasado?			
16.5.	Existe separación física por elementos divisorios entre las líneas de envasado?			
16.6.	Está libre el área de circulación?			
16.7.	Está el personal debidamente uniformado?			
16.8.	Los uniformes están limpios y en buenas condiciones?			
16.9.	Todos usan cofias?			
16.10.	Usan guantes, barbijos u anteojos de protección, de ser necesario?			
16.11.	Está limpio el local?			
16.12.	Existen recipientes para la recolección de residuos en el local?			
16.13.	Estan bien tapados e identificados?			
16.14.	Se vacían con frecuencia?			
16.15.	Es adecuada la iluminación?			
16.16.	Es adecuado el piso?			
16.17.	Están cubiertas paredes y ^{piso} techos por material fácilmente lavable?			
16.18.	El techo, piso y paredes estan libres de grietas y pintura descascarada?			
16.19.	Estan en buenas condiciones las instalaciones eléctricas?			
16.20.	Estan debidamente identificadas?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
16.21.	Está debidamente identificada la instalación de aire comprimido?			
16.22.	Es adecuado el sistema de desagüe?			
16.23.	Poseen sifón las rejillas de desagüe?			
16.24.	Se desinfectan frecuentemente?			
16.25.	Cuál es el área en metros cuadrados ocupada por el sector?			
16.26.	Cuál es el número de empleados que trabajan en el sector?			
16.27.	Cuál es la relación área/empleado?			
16.28.	Es suficiente la ventilación del local?			
16.29.	De existir ventanas, están estas protegidas contra la entrada de aves, insectos, roedores u otros animales?			
16.30.	Existen locales que requieran aire acondicionado?			
16.31.	En tal caso existen aparatos que registren temperatura y humedad?			
16.32.	Se registran tales datos?			
16.33.	Son buenas las condiciones de seguridad de los recintos?			
16.34.	Existen extintores de incendio y/o mangueras en número suficiente?			
16.35.	Están bien ubicados y accesibles?			
16.36.	Se inician las operaciones de envasado luego de la aprobación del semi-terminado por Control de Calidad?			
16.37.	Se verifican, antes de comenzar las operaciones, las líneas de envasado en relación con la presencia de material remanente de productos anteriores?			
16.38.	Está debidamente identificado el contenido de los recipientes que contienen el producto a ser envasado?			
16.39.	Se mantienen tapados dichos recipientes, durante el proceso para ser abiertos solo cuando es necesario?			

		SI	NO	OBSERVACIONES
16.40.	Se mantienen separados los recipientes que contienen productos diferentes?			
16.41.	Tiene constancia de aprobación emitida por Control de Calidad todo el material de envase que se va a usar?			
16.42.	Está identificada en forma visible cada línea de envasado, de acuerdo con el producto que se está envasando?			<i>equipo z</i>
16.43.	Están debidamente identificadas en lo que respecta al producto que se está envasando los equipos usados en línea de envasado?			
16.44.	Se verifica verdaderamente la relación entre rendimiento teórico y real?			
16.45.	Se deja constancia escrita de cualquier discrepancia entre los mismos?			
16.46.	Esperan en cuarentena su liberación por Control de Calidad los productos una vez envasados?			
16.47.	Se devuelve el material de envase no utilizado?			
16.48.	Se destruye el material de envase sobrante que ha sido impreso con número de lote y/o fecha de vencimiento?			
<i>16.43</i>	<i>Se verifica si las suspensiones o emulsiones son mantenidas homogéneas durante todo el proceso de envase?</i>			

17- ETIQUETADO

		SI	NO	OBSERVACIONES
17.1.	Sólo se permite a personas debidamente autorizadas el acceso a las etiquetas?			
17.2.	Se inspeccionan las etiquetas antes de entregarse a la línea de envasado?			
17.3.	Se verifican las máquinas etiquetadoras antes de usarlas, con respecto a la no existencia de etiquetas de productos anteriores?			
17.4.	Se verifican las líneas de envasado, antes de su uso para verificar que no existan etiquetas, estuches u otros elementos de productos anteriormente envasados?			
17.5.	Se examinan las etiquetas antes o durante el proceso para verificar si se refieren realmente al producto a envasar, así como que figuren el número de lote y la fecha de vencimiento?			
17.6.	Se destruyen al terminar el envasado, las etiquetas sobrantes q grabados con número de lote y/o vencimiento?			
17.7.	Se mantienen registros de etiquetas recibidas, usadas y destruidas?			
17.8.	Se investiga y registra toda discrepancia entre el número de envases etiquetado, número de etiquetas recibidas y número de etiquetas usadas, incluyendo las dañadas y destruidas?			
17.9.	Si las etiquetas sobrantes no son grabadas con el número de lote o fecha de vencimiento se devolvieron al depósito, existe personal responsable de esa devolución?			
17.10.	Verifica el responsable de la existencia de etiquetas la cantidad devuelta, y la guarda cuidadosamente a fin de evitar confusiones?			
17.11.	Se registran debidamente por escrito las operaciones arriba mencionadas?			

18- RECOLECCION DE PRODUCTOS DEL MERCADO

NOTA:- Se define como distribución a nivel primario, a aquella entrega en forma directa en la cadena de comercialización, promoción e investigación aplicada desde la firma propietaria del producto al 1er receptor del mismo. - Todo el esquema de preguntas involucradas en este capítulo, contempla la responsabilidad de la firma propietaria, en la distribución a nivel primario y el correspondiente rescate del producto desde este nivel de mercado.

Table with 4 columns: Question ID, Question Text, SI, NO, OBSERVACIONES. Rows include questions 18.1 through 18.7.2 regarding product recall procedures and record-keeping.

		SI	NO	OBSERVACIONES
18.8.	Existe un área apropiada y segura para el almacenamiento de los productos retirados del mercado, mientras aguardan su destino?			
18.8.1.	Esta área está delimitada físicamente y administrativamente, así como los productos retirados están debidamente identificados?			
18.9.	Existen informes concluyentes sobre todo proceso para cada producto retirado del mercado?			
18.10.	Existen informes sobre el destino de los productos retirados del mercado?			

19- ACTA DE INSPECCION

		OBSERVAC.
19.1.	Nombre de la Empresa.	
19.2.	Nombre del/los Inspector/es.	
19.3.	Motivo de la inspección.	
19.4.	Nombre, cargo y formación profesional de las personas entrevistadas.	
19.5.	Se recogieron muestras de productos?	
19.6.	Cuáles y cuántas?	
19.7.	Diferencias y prácticas no adecuadas detectadas e informadas a la dirección de la empresa.	
19.8.	Plazo recomendado por el Inspector a las Autoridades Sanitarias para implementar las medidas correctivas.	
19.9.	Comentarios sobre las observaciones y sugerencias del inspector, por parte del responsable de la firma.	

GUIA DE INSPEÇÕES

DOCUMENTO No. 010992

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA SEQUENCIA DOS CAPITULOS PARA:

- 1. ADMINISTRAÇÃO E INFORMAÇÃO GERAL
- 2. ALMOXARIFADOS
 - 2.A. CONDIÇÕES EXTERNAS (2.1 POR 2.A)
 - 2.B. CONDIÇÕES INTERNAS (2.2. POR 2.B)
 - 2.C. CONDIÇÕES GERAIS (2.3. POR 2.C)
 - 2.D. RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS (4. ~~B~~ POR 2.D)
 - 2.E. RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE EMBALAGEM (5. POR 2E)
 - 2.F. RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS ACABADOS (8 POR 2F)
- 3. DEVOLUÇÕES (6 POR 3)
- 4. RECOLHIMENTO DE PRODUTOS (18 POR 4)
- 5. SISTEMAS E INSTALAÇÕES DE ÁGUA
 - 5.A. ÁGUA POTÁVEL (3.1. POR 5.A.)
 - 5.B. ÁGUA PURIFICADA (3.2. POR 5.B.)
 - 5.C. ÁGUA PARA INJETÁVEIS (3.3. POR 5.C.)
- 6. PRODUÇÃO (10 POR 6)
 - 6.A. ORGANIZAÇÃO (12 POR 6A)
 - 6.A.1. FÓRMULA PADRÃO (~~6.A.1.~~ POR 12) (12 POR 6A)
 - 6.A.2. ORDEM DE FABRICAÇÃO (12 POR 6A)
 - 6.B. ÁREAS DE PESAGEM E MEDIDAS (7 POR 6B)
 - 6.C. ÁREAS PRODUTIVAS (8 11 POR 6C)
 - 6.C.1. CONDIÇÕES EXTERNAS (11 POR 6C)
 - 6.C.2. CONDIÇÕES GERAIS (11 POR 6C)
- 7. PRODUTOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS (13 POR 7)
 - 7.A. PRODUTOS ANOVULATÓRIOS E HORMONAIS (13.1 POR 7.A.)
 - 7.B. PRODUTOS PSICOTRÓPICOS (13.2. POR 7.B.)
 - 7.C. PRODUTOS ANTIBIÓTICOS EM GERAL (13.3 POR 7.C.)
 - 7.D. PRODUTOS CONTENDO PENICILÂMICOS / CEFALOSPORÍNICOS (13.4.)
 - 7.E. PRODUTOS CITOSTÁTICOS OU ONCOLÓGICOS (13.5 POR 7.D)

[Handwritten signatures and initials]

Wood

RJE

Mys

ca

WJ

+

8. PRODUTOS INJETÁVEIS (14 POR 8)
- 8.1. ÁREA DE LAVAGEM (14 POR 8)
- 8.2. ÁREA DE PREPARAÇÃO (14 POR 8)
- 8.3. ÁREA DE ENVASE - PRODUTOS COM ESTERILIZAÇÃO FINAL (14 POR 8)
- 8.4. ÁREA DE PREPARAÇÃO ASSEPTICA (14 POR 8)
- 8.5. ÁREA DE ENVASE ASSEPTICO (14 POR 8)
- 8.6. ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO (14 POR 8)
- 8.7. ÁREA DE INSPEÇÃO (14 POR 8)
- 8.8. COLÍRIOS (SEM ESTERILIZAÇÃO FINAL) (14 POR 8)
9. PRODUTOS LÍQUIDOS (15 POR 9)
10. ENVASE (16 POR 10)
11. ROTULAGEM (17 POR 11)
12. CONTROLE DA QUALIDADE (9 POR 12)
13. GARANTIA DA QUALIDADE (9A POR 13)
14. ATA DE INSPEÇÃO (19 POR 14)

[Handwritten signature]
L.P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]